

Umfrage «Schweizer Städte, Querschnittspolitikern und Indikatoren»

Zwischen Dezember 2021 und April 2022 im Rahmen der Doktorarbeit von Anne Boesch bei 175 Schweizer Städten durchgeführt.

Survey Flow

Standard: Introduction (2 Questions)
Block: Informations de base (9 Questions)
Standard: Aspects stratégiques (27 Questions)
Standard: Structure organisationnelle de la ville (53 Questions)
Standard: Processus mis en place (12 Questions)
Standard: Interactions avec d'autres entités (10 Questions)
Standard: Instruments de mise en oeuvre (11 Questions)
Standard: Indicateurs (35 Questions)
Standard: Conclusion (2 Questions)

Page Break

Start of Block: Introduction

Intro

Willkommen auf der Website **der Umfrage des HERUS-Lab der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) zur Aktivität von Städten bezüglich den sozioökonomischen und ökologischen Herausforderungen, mit welchen sie konfrontiert sind**. Diese Befragung wird im Rahmen der Doktorarbeit von Frau Anne Boesch durchgeführt und vom **Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) ideell unterstützt**.

Städte stehen vor vielen Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit Klimawandel, Veränderungen der natürlichen Umwelt sowie sozioökonomischen Entwicklungen wie der Digitalisierung. Durch unsere Fragen wollen wir verstehen, wie Städte diese Herausforderungen angehen und inwieweit sie auf Daten und Indikatoren angewiesen sind, um Entscheidungen zu treffen. Das Konzept nachhaltige Entwicklung wird besonders betont.

Die Teilnahme an dieser Umfrage bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten und Organisation Ihrer Stadt im Zusammenhang mit Querschnittsthemen wie der nachhaltigen Entwicklung zu machen. Es ist auch eine Möglichkeit, herauszufinden, was in diesem Bereich getan werden kann. Am Ende der Umfrage können Sie ein Dokument erstellen, das alle Ihre Antworten enthält.

Ihre Teilnahme ist wichtig, auch wenn Ihre Stadt keine oder nur wenig Erfahrung mit Querschnittsthemen oder Daten/Indikatoren hat.

Der Zeitaufwand um die Fragen zu beantworten beträgt etwa **30 Minuten, in manchen Fällen 45 Minuten**, je nach Situation in Ihrer Stadt. Es ist möglich in mehreren Etappen zu antworten indem Sie denselben Link erneut verwenden. Die bereits gegebenen Antworten werden gespeichert (Achtung: bitte verwenden Sie dazu denselben Computer und Browser). Es ist möglich, mit einem Smartphone zu antworten, es wird jedoch stark empfohlen, einen Computer (Laptop oder Desktop) zu benutzen.

Sie haben als Vertreterin oder Vertreter Ihrer Stadt die Einladung zur Teilnahme an dieser Umfrage erhalten. Wenn Sie möchten, können Sie: die Einladung / den Link an eine andere gewählte oder bei Ihrer Stadt angestellte Person weiterleiten, um den Fragebogen für Sie auszufüllen. den Fragebogen in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Personen, die Ihre Stadt ebenfalls vertreten, ausfüllen.

Wir bitten Sie, nur einen Fragebogen pro Stadt auszufüllen.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens: Um zur nächsten oder vorherigen Seite zu

gelangen, klicken Sie auf die Schaltflächen "Weiter" (Pfeil nach rechts) und "Zurück" (Pfeil nach links) am unteren Rand der Seite. Verwenden Sie nicht die Schaltflächen "Weiter" und "Zurück" Ihres Browsers. Die Informationen auf einer Seite des Fragebogens werden erst gespeichert, wenn Sie die "Weiter" (Pfeile nach rechts) drücken.

Diese Forschung wird von Anne Boesch und Prof. Claudia R. Binder (HERUS-Lab, EPFL) sowie Dr. Albert Merino-Saum koordiniert.

Alle Informationen und Antworten, die Sie geben, werden streng vertraulich behandelt werden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre wertvolle Mitarbeit!

Page Break

Consent

Bevor Sie beginnen, bitten wir Sie, die [Informationen zum Forschungsprojekt](#) zu lesen und uns durch das Ankreuzen des untenstehenden Kästchens mitzuteilen, dass Sie mit der Verwendung der gesammelten Informationen zu Forschungszwecken einverstanden sind.

Ich habe die Informationen zum Forschungsprojekt gelesen und bin einverstanden, dass meine Daten für Forschungszwecke verwendet werden. (1)

End of Block: Introduction

Start of Block: Informations de base

rV0 Wir beginnen mit ein paar grundlegenden Fragen.

Page Break

rv1

Welche Stadt vertreten Sie?

Beginnen Sie den Namen der Stadt zu tippen um ihn schneller in der Liste zu finden.

▼ Aarau (1) ... Zürich (176)

Page Break

rv1b

Sind Sie der/die Einzige, der/die diesen Fragebogen ausfüllt?

Ja (1)

Nein (Bitte geben Sie die Anzahl Personen an, die den Fragebogen beantworten) (2)

Page Break

Display This Question:

If rv1b = 1

Or Or Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Equal to 1

rv2

Welche ist Ihre aktuelle Stellung in der Stadt?

Mehrere Antworten sind möglich, wenn Sie diese Stellungen gleichzeitig ausüben.

- Stadtmann, Stadtamtfrau, Bürgermeister/in oder Stadtpräsident/in (1)
 - Anderes Mitglied der Exekutive (2)
 - Gemeindeschreiber/in, Kanzler/in (3)
 - Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/in (oder andere Bezeichnung der angestellte, nicht gewählte Person die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat) (4)
 - Dienstchef/in (5)
 - Nachhaltigkeitsbeauftragte (6)
 - Leiter/in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (7)
 - Mitarbeiter/in in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (8)
 - Umweltbeauftragte (9)
 - Energiebeauftragte (10)
 - Sonstige Stellung in der Gemeindeverwaltung (bitte präzisieren) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 2

rv2_1

Welche ist Ihre aktuelle Stellung in der Stadt (Person 1)?

Mehrere Antworten sind möglich, wenn Sie diese Stellungen gleichzeitig ausüben.

- Stadtkammann, Stadtkammfrau, Bürgermeister/in oder Stadtkammpräsident/in (1)
 - Anderes Mitglied der Exekutive (2)
 - Gemeindegemeinschafter/in, Kanzler/in (3)
 - Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/in (oder andere Bezeichnung der angestellte, nicht gewählte Person die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat) (4)
 - Dienstchef/in (5)
 - Nachhaltigkeitsbeauftragte (6)
 - Leiter/in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (7)
 - Mitarbeiter in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (8)
 - Umweltbeauftragte (9)
 - Energiebeauftragte (10)
 - Sonstige Stellung in der Gemeindeverwaltung (bitte präzisieren) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 2

rv2_2

Welche ist Ihre aktuelle Stellung in der Stadt (Person 2)?

Mehrere Antworten sind möglich, wenn Sie diese Stellungen gleichzeitig ausüben.

- Stadtmann, Stadtamtfrau, Bürgermeister/in oder Stadtpräsident/in (1)
 - Anderes Mitglied der Exekutive (2)
 - Gemeindeschreiber/in, Kanzler/in (3)
 - Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/in (oder andere Bezeichnung der angestellte, nicht gewählte Person die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat) (4)
 - Dienstchef/in (5)
 - Nachhaltigkeitsbeauftragte (6)
 - Leiter/in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (7)
 - Mitarbeiter/in in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (8)
 - Umweltbeauftragte (9)
 - Energiebeauftragte (10)
 - Sonstige Stellung in der Gemeindeverwaltung (bitte präzisieren) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 3

rv2_3

Welche ist Ihre aktuelle Stellung in der Stadt (Person 3)?

Mehrere Antworten sind möglich, wenn Sie diese Stellungen gleichzeitig ausüben.

- Stadtmann, Stadtamtfrau, Bürgermeister/in oder Stadtpräsident/in (1)
 - Anderes Mitglied der Exekutive (2)
 - Gemeindeschreiber/in, Kanzler/in (3)
 - Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/in (oder andere Bezeichnung der angestellte, nicht gewählte Person die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat) (4)
 - Dienstchef/in (5)
 - Nachhaltigkeitsbeauftragte (6)
 - Leiter/in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (7)
 - Mitarbeiter in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (8)
 - Umweltbeauftragte (9)
 - Energiebeauftragte (10)
 - Sonstige Stellung in der Gemeindeverwaltung (bitte präzisieren) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 4

rv2_4

Welche ist Ihre aktuelle Stellung in der Stadt (Person 4)?

Mehrere Antworten sind möglich, wenn Sie diese Stellungen gleichzeitig ausüben.

- Stadtmann, Stadtamtfrau, Bürgermeister/in oder Stadtpräsident/in (1)
 - Anderes Mitglied der Exekutive (2)
 - Gemeindeschreiber/in, Kanzler/in (3)
 - Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/in (oder andere Bezeichnung der angestellte, nicht gewählte Person die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat) (4)
 - Dienstchef/in (5)
 - Nachhaltigkeitsbeauftragte (6)
 - Leiter/in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (7)
 - Mitarbeiter in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (8)
 - Umweltbeauftragte (9)
 - Energiebeauftragte (10)
 - Sonstige Stellung in der Gemeindeverwaltung (bitte präzisieren) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 5

rv2_5

Welche ist Ihre aktuelle Stellung in der Stadt (Person 5)?

Mehrere Antworten sind möglich, wenn Sie diese Stellungen gleichzeitig ausüben.

- Stadtmann, Stadtamtfrau, Bürgermeister/in oder Stadtpräsident/in (1)
 - Anderes Mitglied der Exekutive (2)
 - Gemeindegeschreiber/in, Kanzler/in (3)
 - Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/in (oder andere Bezeichnung der angestellte, nicht gewählte Person die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat) (4)
 - Dienstchef/in (5)
 - Nachhaltigkeitsbeauftragte (6)
 - Leiter/in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (7)
 - Mitarbeiter in einer Einheit für nachhaltige Entwicklung (8)
 - Umweltbeauftragte (9)
 - Energiebeauftragte (10)
 - Sonstige Stellung in der Gemeindeverwaltung (bitte präzisieren) (11)
-

Page Break

End of Block: Informations de base

Start of Block: Aspects stratégiques

pcys0

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen Fragen zu den Strategieaspekten im Zusammenhang mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen Ihrer Stadt.

Page Break

pcys1

Verfügt Ihre Stadt über eine Strategie *, die **bereits von der Exekutive validiert wurde** und eine transversale Perspektive hat (d. h. eine, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte und deren Zusammenhänge berücksichtigt)?

Dokumente, die sich noch in Entwicklung befinden, werden in einer anderen Frage behandelt.

* oder ein anderes Dokument strategischer Art - das beispielsweise als Plan, Konzept oder Aktionsprogramm bezeichnet werden kann -, das Massnahmen / Aktionen umfasst oder von einem Aktionsplan begleitet wird.

Mehrere Antworten möglich

- Ja, eine Agenda 2030, eine Agenda 21 oder eine Strategie für nachhaltige Entwicklung (1)
- Ja, einen Klimaplan / eine Klimastrategie (2)
- Ja, eine Smart City Strategie (3)
- Ja, eine (oder mehrere) andere Strategie/Programm/Plan/Konzept mit Querschnittscharakter (Geben Sie bitte den (die) Namen an oder eine kurze Beschreibung in wenigen Wörtern) (4) _____
- Nein (5)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 5

pcys1_2

Hatte Ihre Stadt in den letzten 10 Jahren eine Strategie * mit transversaler Perspektive (d. h. eine, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte und deren Zusammenhänge berücksichtigt)?

* oder ein anderes Dokument strategischer Art - das beispielsweise als Plan, Konzept oder Aktionsprogramm bezeichnet werden kann -, das Massnahmen / Aktionen umfasst oder von einem Aktionsplan begleitet wird.

Ja (Geben Sie bitte den (die) Namen dieses (dieser) strategischen Dokument(e) an) (1)

Nein (2)

Page Break

Display This Question:

*If pcys1 = 1
And pcys1 = 2
And pcys1 != 4*

Or If

*pcys1 = 1
And pcys1 = 3
And pcys1 != 4*

Or If

*pcys1 = 2
And pcys1 = 3
And pcys1 != 4*

Or If

*pcys1 = 1
And pcys1 = 2
And pcys1 = 3
And pcys1 != 4*

pcys2_multiple_1

Sie haben angegeben, dass Ihre Stadt über die in der folgenden Tabelle aufgeführten Strategiedokumente verfügt.

Gab es jemals eine oder mehrere frühere Versionen dieser Dokumente (die beispielsweise eine oder mehrere frühere Legislaturperioden abdecken) oder ein oder mehrere Strategiedokumente, die den aktuellen Dokumenten ähnlich sind?

Display This Choice:
 If pcys1 = 1

Display This Choice:
 If pcys1 = 2

Display This Choice:
 If pcys1 = 3

	Ja, eine frühere Version oder ein ähnliches Strategiedokument (1)	Ja, mehrere frühere Versionen oder ähnliche Strategiedokumente (2)	Nein (3)	Ich weiss es nicht (4)
Display This Choice: If pcys1 = 1 Agenda 2030, Agenda 21 oder Strategie für nachhaltige Entwicklung (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Display This Choice: If pcys1 = 2 Klimaplan oder -strategie (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Display This Choice: If pcys1 = 3 Smart City Strategie (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 1

And pcys1 = 2

And pcys1 = 4

Or If

pcys1 = 1

And pcys1 = 3

And pcys1 = 4

Or If

pcys1 = 2

And pcys1 = 3

And pcys1 = 4

Or If

pcys1 = 1

And pcys1 = 2

And pcys1 = 3

And pcys1 = 4

pcys2_multiple_2

Sie haben angegeben, dass Ihre Stadt über mehrere Strategiedokumente mit transversaler Perspektive verfügt, darunter die in der folgenden Tabelle aufgeführten.

Gab es jemals eine oder mehrere frühere Versionen dieser Dokumente (die beispielsweise eine oder mehrere frühere Legislaturperioden abdecken) oder ein oder mehrere Strategiedokumente, die den aktuellen Dokumenten ähnlich sind?

Display This Choice:

If pcys1 = 1

Display This Choice:

If pcys1 = 2

Display This Choice:

If pcys1 = 3

	Ja, eine frühere Version oder ein ähnliches Strategiedokument (1)	Ja, mehrere frühere Versionen oder ähnliche Strategiedokumente (2)	Nein (3)	Ich weiss es nicht (4)
<p>Display This Choice: If pcys1 = 1</p> <p>Agenda 2030, Agenda 21 oder Strategie für nachhaltige Entwicklung (1)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Display This Choice: If pcys1 = 2</p> <p>Klimaplan oder -strategie (2)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Display This Choice: If pcys1 = 3</p> <p>Smart City Strategie (3)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 1

And pcys1 != 2

And pcys1 != 3

pcys2_1

Sie haben angegeben, dass Ihre Stadt eine Agenda 2030, eine Agenda 21 oder eine Strategie für nachhaltige Entwicklung hat.

Gab es bereits eine oder mehrere frühere Versionen dieses Strategiedokuments (die beispielsweise eine oder mehrere frühere Legislaturperioden abdecken) oder ein oder mehrere Strategiedokumente, die dem aktuellen Dokument ähnlich sind?

- Ja, eine frühere Version oder ein ähnliches Strategiedokument (1)
- Ja, mehrere frühere Versionen oder ähnliche Strategiedokumente (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 2

And pcys1 != 1

And pcys1 != 3

pcys2_2

Sie haben angegeben, dass Ihre Stadt einen Klimaplan oder eine Klimastrategie mit transversaler Perspektive hat.

Gab es bereits eine oder mehrere frühere Versionen dieses Strategiedokuments (die beispielsweise eine oder mehrere frühere Legislaturperioden abdecken) oder ein oder mehrere Strategiedokumente, die dem aktuellen Dokument ähnlich sind?

- Ja, eine frühere Version oder ein ähnliches Strategiedokument (1)
- Ja, mehrere frühere Versionen oder ähnliche Strategiedokumente (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 3

And pcys1 != 1

And pcys1 != 2

pcys2_3

Sie haben angegeben, dass Ihre Stadt eine Smart City Strategie mit transversaler Perspektive hat.

Gab es bereits eine oder mehrere frühere Versionen dieses Strategiedokuments (die beispielsweise eine oder mehrere frühere Legislaturperioden abdecken) oder ein oder mehrere Strategiedokumente, die dem aktuellen Dokument ähnlich sind?

- Ja, eine frühere Version oder ein ähnliches Strategiedokument (1)
- Ja, mehrere frühere Versionen oder ähnliche Strategiedokumente (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 != 5

pcys1a

Entwickelt Ihre Stadt derzeit eine andere Strategie * mit transversaler Perspektive (d. h. eine, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte und deren Zusammenhänge berücksichtigt)?

* oder ein anderes Dokument strategischer Art - das beispielsweise als Plan, Konzept oder Aktionsprogramm bezeichnet werden kann -, das Massnahmen / Aktionen umfasst oder von einem Aktionsplan begleitet wird.

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If pcys1 != 1

Ja, eine Agenda 2030 oder eine Strategie für nachhaltige Entwicklung (1)

Display This Choice:

If pcys1 != 2

Ja, einen Klimaplan / eine Klimastrategie (2)

Display This Choice:

If pcys1 != 3

Ja, eine Smart City Strategie (3)

Ja, eine (oder mehrere) andere Strategie/Programm/Plan/Konzept mit Querschnittscharakter (Geben Sie bitte den (die) Namen an oder eine kurze Beschreibung in wenigen Wörtern) (4) _____

Nein (5)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 5

pcys4

Entwickelt Ihre Stadt derzeit eine Strategie * mit transversaler Perspektive (das heißt, die Berücksichtigung der Umwelt nimmt, soziale und wirtschaftliche Aspekte und die Verbindungen untereinander)?

* oder ein anderes Dokument strategischer Art - das beispielsweise als Plan, Konzept oder Aktionsprogramm bezeichnet werden kann -, das Massnahmen / Aktionen umfasst oder von einem Aktionsplan begleitet wird.

Mehrere Antworten möglich

- Ja, eine Agenda 2030 oder eine Strategie für nachhaltige Entwicklung (1)
- Ja, einen Klimaplan / eine Klimastrategie (2)
- Ja, eine Smart City Strategie (3)
- Ja, eine (oder mehrere) andere Strategie/Programm/Plan/Konzept mit Querschnittscharakter (Geben Sie bitte den (die) Namen an oder eine kurze Beschreibung in wenigen Wörtern) (4) _____
- Nein (5)

Display This Question:

If pcys1_2 = 1

And pcys1 = 5

And pcys4 = 5

pcys4_2

Aus welchem Grund hat Ihre Stadt kein Strategiedokument mehr in Bezug auf nachhaltige Entwicklung oder auf eine andere transversale Perspektive?

Mehrere Antworten möglich

- Politische Veränderung (3)
 - Budgetkürzungen (2)
 - Mangel an notwendigem Know-How (4)
 - Solche Vorgehensweisen bieten für die Probleme der Stadt keine ausreichende Lösung (5)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (6)
-
- Ich weiss es nicht (7)

Page Break

pcys6

Ist die nachhaltige Entwicklung in einem strategischen Dokument anderer Art als die vorher erwähnten Dokumenten verankert (d.h. explizit als zu verfolgendes allgemeines Ziel erwähnt)?

Mehrere Antworten möglich

- Ja, in den Legislaturzielen (1)
 - Ja, in der Aufgaben- und Finanzplanung (2)
 - Ja, im kommunalen Richtplan (6)
 - Ja, in einem anderen Dokumenttyp (bitte präzisieren) (3)
-
- Nein (4)
 - Ich weiss es nicht (5)

Page Break

Display This Question:

If pcys6 != 4

And pcys6 != 5

pcys6_2_multiple

Sie haben angegeben, dass nachhaltige Entwicklung in einem oder mehreren Strategiedokumentenn verankert ist.

War sie bereits in einer oder mehreren früheren Fassungen dieses oder dieser Dokumente verankert (die beispielsweise eine oder mehrere frühere Legislaturperioden abdecken)?

Display This Choice:
If pcys6 = 1

Display This Choice:
If pcys6 = 2

Display This Choice:
If pcys6 = 6

Display This Choice:
If pcys6 = 3

	Ja, in einer früheren Fassung (1)	Ja, in mehreren früheren Fassungen (2)	Nein (3)	Ich weiss es nicht (4)
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys6 = 1</i></p> <p>Legislaturziele (2)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys6 = 2</i></p> <p>Aufgaben- und Finanzplanung (3)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys6 = 6</i></p> <p>Kommunaler Richtplan (4)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys6 = 3</i></p> <p>Anderer Dokumententyp (in der vorherigen Frage angegeben) (6)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys6 = 4

pcys6_4

Wird derzeit die Verankerung der nachhaltigen Entwicklung in einem strategischen Dokument anderer Art (beispielsweise Legislaturziele oder Aufgaben- und Finanzplanung) durchgeführt?

- Ja, in den Legislaturzielen (1)
- Ja, in der Aufgaben- und Finanzplanung (2)
- Ja, im kommunalen Richtplan (6)
- Ja, in einem anderen Dokumenttyp (bitte präzisieren) (3)
-
- Nein (4)
- Ich weiss es nicht (5)

Page Break

pcys9

Wurde in den letzten 10 Jahren eine qualitative Lagebeurteilung (oder qualitative Bestandsaufnahme) Ihrer Stadt aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung durchgeführt, beispielsweise mit dem [Berner Gemeindeprofilograf](#) ?

Hinweis: Eine qualitative Analyse oder Bestandsaufnahme kann quantitative Indikatoren als Stütze für die Bewertung verwenden. Diese Frage bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung eines Monitoring- und/oder Benchmarking-Systems, das ausschließlich auf quantitativen Indikatoren basiert, wie beispielsweise der Cercle Indicateurs (dieser Aspekt wird später behandelt).

- Ja, einmal (1)
- Ja, mehrmals (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Display This Question:

If pcys9 = 3

pcys9_2

Wurde in den letzten 10 Jahren eine qualitative Lagebeurteilung (oder qualitative Bestandsaufnahme) Ihrer Stadt nach einer anderen transversalen Vorgehensweise als die nachhaltigen Entwicklung durchgeführt?

Hinweis: Eine qualitative Analyse oder Bestandsaufnahme kann quantitative Indikatoren als Stütze für die Bewertung verwenden. Diese Frage umfasst jedoch nicht die Verwendung eines Monitoring- und / oder Benchmarking-Systems, das ausschliesslich auf quantitativen

Indikatoren basiert (dieser Aspekt wird später erörtert).

- Ja, einmal (1)
- Ja, mehrmals (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 1

pcys11_1_1 Mit welchem Instrument?

- Gemeindeprofilograph des Kantons Bern (1)
- Sonstiges (bitte präzisieren) (3)

- Ich weiss es nicht (4)

Display This Question:

If pcys9_2 = 1

pcys11_1_2

Mit welchem Instrument?

Bitte geben Sie den Namen des Instruments an oder beschreiben Sie es kurz

Display This Question:

If pcys9 = 2

pcys11_2_1

Mit welchem oder welchen Instrument(en)?

Mehrere Antworten möglich

Gemeindeprofilograph des Kantons Bern (1)

Sonstiges (bitte präzisieren) (3)

Ich weiss es nicht (4)

Display This Question:

If pcys9_2 = 2

pcys11_2_2

Mit welchem oder welchen Instrument(en)?

Bitte geben Sie den Namen des Instruments an oder beschreiben Sie es kurz

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 1

Or pcys9_2 = 1

pcys12_1

Wer hat an der Lagebeurteilung teilgenommen?

Mehrere Antworten möglich

- die gesamte Exekutive (2)
 - Ein oder mehrere Mitglieder der Exekutive (1)
 - Alle Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/innen (oder andere Bezeichnung der angestellten, nicht gewählten Personen die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene haben) (4)
 - Ein/e oder mehrere Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/innen (oder andere Bezeichnung der angestellten, nicht gewählten Personen die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene haben) (3)
 - Alle Dienstchef/innen (9)
 - Ein/e oder mehrere Dienstchef/innen (10)
 - Der oder die Gemeindesekretär, der oder die Kanzler/in (5)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (6)
-
- Ich weiss es nicht (7)

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 2

Or pcys9_2 = 2

pcys12_2

Wer hat an der Lagebeurteilung teilgenommen?

Hinweis: In den folgenden Kategoriebezeichnungen ist mit "Departementsleiter/in" die angestellte, nicht gewählte Person, die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat, gemeint (es gibt andere Bezeichnungen, wie "Direktionsleiter/in" oder "Ressortsleiter/in").

Mehrere Antworten möglich

	Gesamte Exekutive (1)	Ein oder mehrere Mitglieder der Exekutive (2)	Alle Departementsleiter/innen (3)	Ein/e oder mehrere Departementsleiter/innen (4)	Alle Dienstchef/innen (5)	Ein/e oder mehrere Dienstchef/innen (6)	Gemeinschreiber/in, Kanzler/in (7)	Sonstiges (bitte im Kommentar präzisieren) (8)	Ich weiß es nicht / nicht relevant (9)
Erste Analyse (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweite Analyse (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dritte Analyse (falls zutreffend) (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vierte Analyse (falls zutreffend) (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Display This Question:

If $pcys9 = 2$

Or $pcys9_2 = 2$

pcys12_2compl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 1

Or pcys9 = 2

Or pcys9_2 = 1

Or pcys9_2 = 2

pcys14

Wurden quantitative Indikatoren als Stütze für die qualitative Lagebeurteilung verwendet?

Diese können beispielsweise Indikatoren für nachhaltige Entwicklung oder Indikatoren, die in Sektoralpolitiken (Energie, Tourismus, Umwelt usw.) verwendet werden. Auf diese quantitativen Indikatoren wird im letzten Teil der Umfrage näher eingegangen.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Display This Question:

If pcys14 = 1

And pcys9 != 3

And pcys9 != 4

pcys15_1 Welche sind diese Indikatoren?

- Die Indikatoren des Cercle Indicateurs (siehe www.are.admin.ch/cercleindicateurs) (1)
 - Sonstige quantitative Indikatoren (bitte präzisieren) (2)
-

Page Break

Display This Question:

If pcys9_2 != 3

And pcys9_2 != 4

pcys18_1 Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zur qualitativen Lagebeurteilung / Bestandsaufnahme hinzufügen

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 5

And pcys1_2 = 2

And pcys4 = 5

And pcys6 = 4

And pcys9 = 3

And pcys9_2 = 3

pcys16

Aus welchem Grund hat Ihre Stadt bisher keinen strategischen Ansatz im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung oder anderen transversalen Herangehensweisen verfolgt?

Mehrere Antworten möglich

- Mangel an Zeit und Personal (1)
 - Mangel an finanziellen Mitteln (2)
 - Kein politischer Wille (3)
 - Mangel an notwendigem Know-How (4)
 - Solche Vorgehensweisen bieten für die Probleme der Stadt keine ausreichende Lösung (5)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (6)
-
- Ich weiss es nicht (7)

End of Block: Aspects stratégiques

Start of Block: Structure organisationnelle de la ville

ptys0

Wir werden uns nun mit der Organisationsstruktur Ihrer Stadt spezifisch in Bezug auf den Begriff der nachhaltigen Entwicklung (oder Nachhaltigkeit) auseinandersetzen.

Page Break

ptys1

Ist oder sind ein oder mehrere Exekutivmitglieder für nachhaltige Entwicklung verantwortlich?

Ja, der oder die Stadtammann, Stadtamtfrau, Bürgermeister/in oder Stadtpräsident/in (1)

Ja, ein anderes Exekutivmitglied (bitte Departement/Direktion/Ressort - oder andere Bezeichnung der höchsten Gemeindeverwaltungsebene - angeben) (2)

Ja, die gesamte Exekutive (3)

Ja, andere Konfiguration (bitte präzisieren) (4)

Nein (5)

Page Break

ptys2

Ist eine Verwaltungseinheit oder ein/e Verwaltungsmitarbeiter/in für nachhaltige Entwicklung zuständig?

Wählen Sie die Antwort aus, die die Situation in Ihrer Stadt am besten beschreibt

- Ja, eine Einheit, die ausschliesslich für nachhaltige Entwicklung zuständig ist (3)
- Ja, ein/e Verwaltungsmitarbeiter/in (der/die nicht für andere Themen wie beispielsweise die Umwelt zuständig ist) (4)
- Ja, eine Verwaltungseinheit, die auch für andere Dossiers zuständig ist (1)
- Ja, ein/e Verwaltungsmitarbeiter/in, der/die auch für andere Dossiers zuständig ist (2)
- Die Stadt hat das Thema Nachhaltige Entwicklung an eine externe Entität (z.B. Verein oder Stiftung) delegiert. (5)
- Nein (6)

Page Break

Display This Question:

If $ptys2 = 1$

ptys4 Wie heisst diese Einheit?

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 2

ptys5 Welche Stellung hat diese Person (zum Beispiel: Gemeindeschreiber/in, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeauftragte, usw.)?

Page Break

Display This Question:

If $ptys2 = 5$

ptys6

Welche Entität ist es?

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 5

And ptys2 != 6

ptys7

Ist diese Person oder Einheit, die für nachhaltige Entwicklung zuständig ist, direkt der Exekutive angeschlossen?

"Direkt angeschlossen" bedeutet, dass die für nachhaltige Entwicklung verantwortliche Person, oder der/die Leiter/in der für nachhaltige Entwicklung zuständigen Verwaltungseinheit, direkt einem oder mehreren Mitgliedern der Exekutive berichtet, ohne zuvor dem oder der Leiter/in einer höheren Organisationseinheit berichten zu müssen.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys8

Hat diese Person oder Einheit, die für nachhaltige Entwicklung zuständig ist, den Auftrag die nachhaltige Entwicklung für die gesamte Gemeindeverwaltung zu koordinieren?

Zum Beispiel: Ist sie berechtigt, Sitzungen mit anderen Einheiten der Stadtverwaltung einzuberufen, ohne systematisch die Hierarchie konsultieren zu müssen?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys3

Seit wann ist in Ihrer Stadt eine Verwaltungseinheit oder eine Person für nachhaltige Entwicklung zuständig?

- Seit weniger als 2 Jahren (1)
- Seit 2 bis 5 Jahren (2)
- Seit 6 bis 10 Jahren (3)
- Seit 11 bis 15 Jahren (4)
- Seit über 15 Jahren (5)
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1 = 1

And pcys1 != 2

And pcys1a != 2

ptys8_1a

Hat die für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Auftrag, die Umsetzung der Agenda 2030, der Agenda 21 oder der Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung) der Stadt zu koordinieren?

- Ja, sie ist die einzige, die für die Koordination zuständig ist (1)
- Ja, in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Einheiten der Gemeindeverwaltung (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1 = 2

And pcys1 != 1

And pcys1a != 1

ptys8_1b

Hat die für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Auftrag, die Umsetzung des Klimaplans (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung) der Stadt zu koordinieren?

- Ja, sie ist die einzige, die für die Koordination zuständig ist (1)
- Ja, in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Einheiten der Gemeindeverwaltung (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1 = 1

And pcys1 = 2

ptys8_1DOUBLEVALID

Hat die für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Auftrag, die Umsetzung der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Strategiedokumente der Stadt zu koordinieren?

	Ja, sie ist die einzige, die für die Koordination zuständig ist (1)	Ja, in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Einheiten der Gemeindeverwaltung (3)	Nein (2)	Ich weiss es nicht (4)
Agenda 2030, Agenda 21, Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klimaplan (oder Klimastrategie oder andere Bezeichnung) (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 1

And pcys1a = 2

And ptys2 != 6

Or If

pcys1 = 2

And pcys1a = 1

And ptys2 != 6

ptys8_1DOUBLEMIXTE

Hat die für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Auftrag, die Umsetzung bzw. den Aufbau der in der folgenden Tabelle aufgeführten Strategiedokumente der Stadt zu koordinieren?

	Ja, sie ist die einzige, die für die Koordination zuständig ist (1)	Ja, in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Einheiten der Gemeindeverwaltung (3)	Nein (2)	Ich weiss es nicht (4)
Agenda 2030, Agenda 21, Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klimaplan (oder Klimastrategie oder andere Bezeichnung) (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys4 = 1

And pcys4 = 2

ptys8_1DOUBLEDEV

Hat die für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Auftrag, den Aufbau der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Strategiedokumente der Stadt zu koordinieren?

	Ja, sie ist die einzige, die für die Koordination zuständig ist (1)	Ja, in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Einheiten der Gemeindeverwaltung (3)	Nein (2)	Ich weiss es nicht (4)
Agenda 2030, Agenda 21, Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klimaplan (oder Klimastrategie oder andere Bezeichnung) (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a = 2

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 3 [3]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 4 [3]

ptys8_2a

Mit welcher/n anderen Einheit(en) koordiniert diese für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit die Umsetzung der Agenda 2030, der Agenda 21 oder der Strategie für nachhaltige Entwicklung?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b = 2

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 4 [3]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 3 [3]

ptys8_2b

Mit welcher/n anderen Einheit(en) koordiniert diese für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit die Umsetzung des Klimaplanes (bzw. der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEVALID [3] (Count) = 2

ptys8_2DOUBLEVALID

Mit welcher/n anderen Einheit(en) koordiniert diese für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit die Umsetzung ...

	<i>Bitte geben Sie die andere(n) Einheit(en) an</i>
	(1)
... der Agenda 2030 / Agenda 21 / Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung)? (4)	
... des Klimaplanes (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEMIXTE [3] (Count) = 2

ptys8_2DOUBLEMIXTE

Mit welcher/n anderen Einheit(en) koordiniert diese für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit die Umsetzung bzw. den Aufbau ...

	<i>Bitte geben Sie die andere(n) Einheit(en) an</i>
	(1)
... der Agenda 2030 / Agenda 21 / Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung)? (4)	
... des Klimaplanes (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)? (5)	

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEDEV [3] (Count) = 2

ptys8_2DOUBLEDEV

Mit welcher/n anderen Einheit(en) koordiniert diese für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Aufbau...

	<i>Bitte geben Sie die andere(n) Einheit(en) an</i>
	(1)

... der Agenda 2030 / Agenda 21 / Strategie
für nachhaltige Entwicklung (oder andere
Bezeichnung)? (4)

... des Klimaplanes (oder der Klimastrategie
oder andere Bezeichnung)? (5)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a = 3

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 3 [2]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 4 [2]

ptys8_3a

Welche Einheit koordiniert, bzw. welche Einheiten koordinieren die Umsetzung der Agenda 2030, der Agenda 21 oder der Strategie für nachhaltige Entwicklung ?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b = 3

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 4 [2]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 3 [2]

ptys8_3b

Welche Einheit koordiniert, bzw. welche Einheiten koordinieren die Umsetzung des Klimaplanes (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEVALID [2] (Count) = 2

ptys8_3DOUBLEVALID

Welche Einheit koordiniert, bzw. welche Einheiten koordinieren die Umsetzung...

	<i>Bitte geben Sie die andere(n) Einheit(en) an</i>
	(1)
... der Agenda 2030 / Agenda 21 / Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung)? (4)	
... des Klimaplan (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEMIXTE [2] (Count) = 2

ptys8_3DOUBLEMIXTE

Welche Einheit koordiniert, bzw. welche Einheiten koordinieren die Umsetzung, bzw den Aufbau...

	<i>Bitte geben Sie die andere(n) Einheit(en) an</i>
	(1)
... der Agenda 2030 / Agenda 21 / Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung)? (4)	
... des Klimaplan (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEDEV [2] (Count) = 2

ptys8_3DOUBLEDEV

Welche Einheit koordiniert, bzw. welche Einheiten koordinieren den Aufbau...

	<i>Bitte geben Sie die andere(n) Einheit(en) an</i>
	(1)
... der Agenda 2030 / Agenda 21 / der Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung)? (4)	
... des Klimaplanes (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 6

And pcys1 = 1

ptys8_4a

Koordiniert oder koordinieren eine oder mehrere Person(en) oder Einheit(en) die Umsetzung der Agenda 2030, der Agenda 21 oder der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt?

Ja (bitte geben Sie die Stellung oder Stellungen dieser Person(en) bzw. den oder die Namen dieser Einheit(en) an) (1)

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 6

And pcys1 = 2

ptys8_4b

Koordiniert oder koordinieren eine oder mehrere Person(en) oder Einheit(en) die Umsetzung des Klimaplanes der Stadt (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)?

Ja (bitte geben Sie die Stellung oder Stellungen dieser Person(en) bzw. den oder die Namen dieser Einheit(en) an) (1)

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptys8_4a = 1$

ptys8_7a

Ist diese Person oder Einheit direkt der Exekutive angeschlossen?

„Direkt angeschlossen“ bedeutet, dass diese Person oder der/die Leiter/in der Einheit direkt einem oder mehreren Mitgliedern der Exekutive berichtet, ohne zuvor dem oder der Leiter/in einer höheren Organisationseinheit berichten zu müssen.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptys8_4b = 1$

ptys8_7b

Ist diese Person oder Einheit direkt der Exekutive angeschlossen?

„Direkt angeschlossen“ bedeutet, dass diese Person oder der Leiter der Einheit direkt einem oder mehreren Mitgliedern der Exekutive berichtet, ohne zuvor dem oder der Leiter/in einer höheren Organisationseinheit berichten zu müssen.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b = 1

ptys8_5b

Hat diese Person oder Einheit den Auftrag, das Thema Klima allgemein für die gesamte Gemeindeverwaltung zu koordinieren?

Zum Beispiel: Ist sie berechtigt, Sitzungen mit anderen Einheiten der Stadtverwaltung einzuberufen, ohne systematisch die Hierarchie konsultieren zu müssen?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptys8_4b = 1$

ptys8_6b

Seit wann ist in Ihrer Stadt eine Verwaltungseinheit oder eine Person für das Klima zuständig?

- Seit weniger als 2 Jahren (1)
- Seit 2 bis 5 Jahren (2)
- Seit 6 bis 10 Jahren (3)
- Seit 11 bis 15 Jahren (4)
- Seit über 15 Jahren (5)
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1a = 1

And pcys1a != 2

And pcys1 != 2

Or If

ptys2 != 6

And pcys4 = 1

And pcys4 != 2

And pcys1 != 2

ptys8_1a_dev

Hat die für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Auftrag, den Aufbau der Agenda 2030 oder der Strategie für nachhaltige Entwicklung (oder andere Bezeichnung) der Stadt zu koordinieren?

- Ja, sie ist die einzige, die für die Koordination zuständig ist (1)
- Ja, in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Einheiten der Gemeindeverwaltung (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a_dev = 2

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 3 [3]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 4 [3]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 3 [3]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 4 [3]

ptys8_2a_dev Mit welcher/n anderen Einheit(en) koordiniert sie den Aufbau der Agenda 2030 bzw. der Strategie für nachhaltige Entwicklung?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a_dev = 3

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 3 [2]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 4 [2]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 3 [2]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 4 [2]

ptys8_3a_dev

Welche Einheit koordiniert, bzw. welche Einheiten koordinieren den Aufbau der Agenda 2030 bzw. der Strategie für nachhaltige Entwicklung?

Page Break

Display This Question:

If $ptys2 = 6$

And $pcys1a = 1$

Or If

$ptys2 = 6$

And $pcys4 = 1$

ptys8_4a_dev

Koordiniert eine Person oder Einheit den Aufbau der Agenda 2030, der Agenda 21 oder der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt?

Ja (Geben Sie bitte die Stellung der Person oder den Namen der Einheit an) (1)

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4a_dev = 1

ptys8_7a_dev

Ist diese Person oder Einheit direkt der Exekutive angeschlossen?

„Direkt angeschlossen“ bedeutet, dass diese Person oder der/die Leiter/in der Einheit direkt einem oder mehreren Mitgliedern der Exekutive berichtet, ohne zuvor dem oder der Leiter/in einer höheren Organisationseinheit berichten zu müssen.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1a = 2

And pcys1a != 1

And pcys1 != 1

Or If

ptys2 != 6

And pcys4 = 2

And pcys4 != 1

And pcys1 != 1

ptys8_1b_dev

Hat die für nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit den Auftrag, den Aufbau des Klimaplan (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung) der Stadt zu koordinieren?

- Ja, sie ist die einzige, die für die Koordination zuständig ist (1)
- Ja, in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Einheiten der Gemeindeverwaltung (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b_dev = 2

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 4 [3]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 3 [3]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 4 [3]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 3 [3]

ptys8_2b_dev

Mit welcher/n anderen Einheit(en) koordiniert sie den Aufbau des Klimaplans (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b_dev = 3

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 4 [2]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 3 [2]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 4 [2]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 3 [2]

ptys8_3b_dev

Welche Einheit koordiniert, bzw. welche Einheiten koordinieren den Aufbau des Klimaplans (bzw. der Klimastrategie oder andere Bezeichnung)?

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 6

And pcys1a = 2

Or If

ptys2 = 6

And pcys4 = 2

ptys8_4b_dev

Koordiniert oder koordinieren eine oder mehrere Person(en) oder Einheit(en) den Aufbau des Klimaplanes (oder der Klimastrategie oder andere Bezeichnung) der Stadt ?

Ja (Geben Sie bitte die Stellung der Person oder den Namen der Einheit an) (1)

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b_dev = 1

ptys8_7b_dev

Ist diese Person oder Einheit direkt der Exekutive angeschlossen?

„Direkt angeschlossen“ bedeutet, dass diese Person oder der/die Leiter/in der Einheit direkt einem oder mehreren Mitgliedern der Exekutive berichtet, ohne zuvor dem oder der Leiter/in einer höheren Organisationseinheit berichten zu müssen.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b_dev = 1

ptys8_5b_dev

Hat diese Person oder Einheit den Auftrag, das Thema Klima allgemein für die gesamte Gemeindeverwaltung zu koordinieren?

Zum Beispiel: Ist sie berechtigt, Sitzungen mit anderen Einheiten der Stadtverwaltung einzuberufen, ohne systematisch die Hierarchie konsultieren zu müssen?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b_dev = 1

ptys8_6b_dev

Seit wann ist in Ihrer Stadt eine Verwaltungseinheit oder eine Person für das Klima zuständig?

- Seit weniger als 2 Jahren (1)
- Seit 2 bis 5 Jahren (2)
- Seit 6 bis 10 Jahren (3)
- Seit 11 bis 15 Jahren (4)
- Seit über 15 Jahren (5)
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys9

Können Sie bitte die Vollzeitäquivalente angeben, die die Einheit oder Person, die für die nachhaltige Entwicklung zuständig ist, der nachhaltigen Entwicklung widmen kann?

Hinweis 1: 1 Vollzeitäquivalent entspricht einer Person, die zu 100 % beschäftigt ist.

Hinweis 2: Wenn Ihnen die genaue Zahl nicht vorliegt, geben Sie bitte eine ungefähre Zahl an und vermerken Sie dies im Kommentar.

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys9b Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zu den Vollzeitäquivalenten für nachhaltige Entwicklung hinzufügen.

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys10

Können Sie bitte das Jahresbudget angeben, das speziell der nachhaltigen Entwicklung zugewiesen wird (ohne Personalkosten)?

Hinweis : Rechnen Sie auch den Betrag ein, der einem möglichen kommunalen Fonds für nachhaltige Entwicklung zugewiesen wird, ausser wenn dieser Fonds ausdrücklich durch eine kommunale Stromabgabe finanziert wird.

- Kein Budget speziell für nachhaltige Entwicklung zugewiesen (1)
- Weniger als 1000 CHF pro Jahr (2)
- 1000 bis 10'000 CHF pro Jahr (3)
- 10'001 bis 50'000 CHF pro Jahr (4)
- 50'001 bis 100'000 CHF pro Jahr (5)
- Mehr als 100'000 CHF pro Jahr (6)
- Ich weiss es nicht (7)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys10b Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zum Budget für nachhaltige Entwicklung hinzufügen.

Page Break

Display This Question:

If ptys1 != 5

ptys11

Wurden in den meisten Departementen/Direktionen/Ressorts (oder andere Bezeichnungen der höchsten Gemeindeverwaltungsebene) Ansprechpartner/innen für nachhaltige Entwicklung ernannt?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys11 = 1

And ptys2 != 6

ptys12_1

Welche Rolle spielen diese Ansprechpartner/innen?

Mehrere Antworten möglich

Seine / ihre Kollegen und Kolleginnen über nachhaltige Entwicklung informieren (z. B. durch Weitergabe von Informationen von der für die nachhaltige Entwicklung zuständige Person oder Einheit) (1)

Teilnahme an dienstübergreifenden Überlegungen über nachhaltige Entwicklung (2)

Durchführung von dienstübergreifenden Aktivitäten oder Projekten im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung (z. B. Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten) (3)

Seine / ihre Kollegen und Kolleginnen in Werkzeugen oder Prozessen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung ausbilden (zum Beispiel zur Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten) (4)

Sonstiges (bitte präzisieren) (5)

Ich weiss es nicht (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys11 = 1

And ptys2 = 6

ptys12_2

Welche Rolle spielen diese Ansprechpartner/innen?

Mehrere Antworten möglich

- Seine / ihre Kollegen und Kolleginnen über nachhaltige Entwicklung informieren (1)
- Teilnahme an dienstübergreifenden Überlegungen über nachhaltige Entwicklung (2)
- Durchführung von dienstübergreifenden Aktivitäten oder Projekten im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung (z. B. Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten) (3)
- Seine / ihre Kollegen und Kolleginnen in Werkzeugen oder Prozessen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung ausbilden (zum Beispiel zur Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten) (4)
- Sonstiges (bitte präzisieren) (5)
-
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

ptys13

Gibt es in Ihrer Stadt eine gemeindeverwaltungsnahe Gruppe (Kommission, Zukunftsrat, Koordinationsgruppe usw.), die sich explizit mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys13 = 1

ptys14

Wer ist Mitglied dieser Gruppe?

Mehrere Antworten möglich

- Exekutivmitglied(er) (1)
 - Legislativmitglied(er) (2)
 - Verwaltungsmitglied(er) (3)
 - Vertreter/innen der Zivilgesellschaft (4)
 - Vertreter/innen der Wirtschaft (5)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (6)
-
- Ich weiss es nicht (7)

Page Break

Display This Question:

If $ptys13 = 1$

ptys15 Wie oft trifft sich diese Gruppe?

- Mehrmals im Monat (1)
- Mehrmals im Jahr (2)
- Ungefähr einmal im Jahr (3)
- Weniger oft (4)
- Ich weiss es nicht (5)

Page Break

Display This Question:

If ptys13 = 1

ptys16 Wie werden die Aktivitäten dieser Gruppe mit denen der Gemeinde koordiniert?

Direkte Koordination mit der Exekutive (1)

Display This Choice:

If ptys2 != 6

Koordination mit der für nachhaltige Entwicklung zuständigen Person oder Einheit (2)

Sonstiges (bitte präzisieren) (3)

Ich weiss es nicht (4)

End of Block: Structure organisationnelle de la ville

Start of Block: Processus mis en place

ptyp0

Dieser Abschnitt befasst sich mit den allfälligen, in Ihrer Stadt eingesetzten Prozessen, um einen koordinierten Ansatz für sozioökonomische und ökologische Herausforderungen in der gesamten Verwaltung zu fördern.

Page Break

ptyp1

Wird die Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten (NHB) in Ihrer Stadt verwendet?

Hinweis: Bei Unklarheiten darüber, was unter "Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten" zu verstehen ist, können Sie die folgende Webseite aufsuchen: www.are.admin.ch/plateforme-ed.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ptyp1 = 1

ptyp2b Wie oft werden die Beurteilungen im Durchschnitt durchgeführt?

Weniger als einmal im Jahr (1)

1 bis 2 mal im Jahr (2)

Sonstiges (bitte präzisieren) (3)

Ich weiss es nicht (4)

Page Break

Display This Question:

If ptyp1 = 1

ptyp4 Wer koordiniert die Durchführung der Beurteilungen?

- Nachhaltigkeitsbeauftragte / Mitarbeiter/in der Einheit für nachhaltige Entwicklung (1)
 - Projektleiter/in des beurteilten Projekts (2)
 - Gemeindeschreiber/in, Kanzler/in (3)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (4)
-
- Ich weiss es nicht (5)

Page Break

Display This Question:

If ptyp1 = 1

ptyp5

Wer ist an der Durchführung der Beurteilungen beteiligt?

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If ptyp4 != 1

- Nachhaltigkeitsbeauftragte / Mitarbeiter/in der Einheit für nachhaltige Entwicklung (1)

Display This Choice:

If ptyp4 != 2

- Projektleiter/in des beurteilten Projekts (2)
- Beurteilungsbegleitteam, bestehend aus Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung (3)
- Betroffene Departements-, Direktions- oder Ressortsleiter/innen (oder andere Bezeichnung der angestellten, nicht gewählten Personen die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene haben) (4)
- Betroffene Dienstchef/innen (8)

Display This Choice:

If ptyp4 != 3

- Gemeindeschreiber/in, Kanzler/in (5)
- Exekutivmitglied(er) (6)
- Sonstiges (bitte präzisieren) (7)
-
- Ich weiss es nicht (9)

Page Break

ptyp6

Werden den Mitarbeiter/innen Ihrer Verwaltung Ausbildungen zum Thema nachhaltige Entwicklung angeboten? (beispielsweise für den Einsatz eines Nachhaltigkeitsbeurteilungsinstruments, zur Durchführung partizipativer Prozesse unter Einbeziehung der Bevölkerung usw.)

Hinweis : Hier meinen wir Ausbildungen, die eine transversale Perspektive bieten (d.h. mit Berücksichtigung auf ökologische, soziale, und wirtschaftliche Aspekte und deren Zusammenhänge) und nicht nur beispielsweise zu Umweltaspekten.

Mehrere Antworten möglich

- Ja, Ausbildungen werden von der Gemeindeverwaltung organisiert (1)
- Ja, die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung können extern organisierte Ausbildungen besuchen und werden darüber regelmässig informiert. (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

ptyp10

Werden in Ihrer Verwaltung Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Entwicklung angeboten?

Zum Beispiel: Cafés oder Mittagessen zur Diskussion über nachhaltige Entwicklung, Konferenz über nachhaltige Entwicklung mit externen Referenten usw.

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptyp10 = 1$

ptyp11 Wie oft finden diese Veranstaltungen statt?

- Mehrmals im Monat (1)
- Mehrmals im Jahr (2)
- Ungefähr einmal im Jahr (3)
- Weniger oft (4)
- Ich weiss es nicht (5)

Page Break

ptyp12b Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zu den Ausbildungen und Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Entwicklung hinzufügen.

Page Break

ptyp13

Gibt es in Ihrer Verwaltung andere Prozesse, um einen koordinierten Ansatz für sozioökonomische und ökologische Herausforderungen zu fördern, die bisher nicht angeschnitten wurden?

Ja (bitte präzisieren) (1) _____

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

ptyp14_15

Ganz allgemein, wie oft arbeiten die Einheiten der Stadtverwaltung zusammen (unabhängig davon, ob mit oder ohne Bezug zur nachhaltigen Entwicklung)?

Hinweis : Unter Zusammenarbeit verstehen wir den formellen und informellen Austausch zwischen zwei (oder mehreren) Mitarbeiter/innen und im Zusammenhang mit einer bestimmten Tätigkeit oder einem bestimmten Projekt der Stadtverwaltung.

	Sehr oft (mehrmals pro Woche) (1)	Häufig (einmal pro Woche bis einmal im Monat) (2)	Selten (weniger als einmal im Monat) (3)
Einheiten innerhalb Ihres Departements/Direktion/Ressorts - oder andere Bezeichnung der höchsten Gemeindeverwaltungsebene (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einheiten aus unterschiedlichen Departementen/Direktionen/Ressorts - oder andere Bezeichnung der höchsten Gemeindeverwaltungsebene (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

ptyp16

Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zur Zusammenarbeit zwischen den Einheiten Ihres Departements / Ihrer Direktion / Ihres Ressorts (oder andere Bezeichnung der höchsten Gemeindeverwaltungsebene) oder zwischen den Einheiten der gesamten Gemeindeverwaltung hinzufügen.

End of Block: Processus mis en place

Start of Block: Interactions avec d'autres entités

ptyn0

In diesem Abschnitt interessiert uns, inwieweit Ihre Stadt mit anderen Einheiten der drei Ebenen des Staates sowie international interagiert.

Page Break

ptyn1 Bietet Ihr Kanton Unterstützung beim Aufbau von Vorgehen zur nachhaltigen Entwicklung für die Gemeinden ?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If $p_{tyn1} = 1$

p_{tyn2} Wurde Ihre Stadt in den letzten 10 Jahren ein- oder mehrmals im expliziten Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung vom Kanton unterstützt?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If p_{tyn2} = 1

p_{tyn3}

Welcher Art war diese Unterstützung?

Mehrere Antworten möglich

- Bereitstellung von Informationen (z.B. zu bestehenden Regelungen und Handlungsmöglichkeiten in einem Bereich, zu laufenden Verfahren in anderen Städten oder Gemeinden usw.) (1)
 - Informationsveranstaltung zum Themen die eine Verbindung mit nachhaltigen Entwicklung haben, organisiert vom Kanton für die Gemeinden (2)
 - Coaching/Beratung zur Erstellung einer Vorgehensweise (3)
 - Moderation als Teil eines Vorgehens (z.B. Lagebeurteilung) (4)
 - Finanzielle Unterstützung im Rahmen eines spezifischen Projekts oder Prozesses (5)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (6)
-

Page Break

ptyn4

Wurde Ihre Stadt in den letzten 10 Jahren im Rahmen von Ausschreibungen für Projekte zur nachhaltigen Entwicklung ein- oder mehrmals finanziell vom Bund unterstützt?

(z. B. Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung des ARE, Pilotprogramm des Bundes zur Anpassung an den Klimawandel usw.)

Ja (bitte präzisieren) (1) _____

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

ptyn5

Hat Ihre Stadt im Rahmen von Ausschreibungen des Bundes einen oder mehrere Projektanträge eingereicht, die in den letzten 10 Jahren nicht unterstützt wurden?

- Ja, ein erfolgloses Gesuch (1)
- Ja, mehrere erfolglose Gesuche (2)
- Nein (3)
- Ich weiss es nicht (4)

Page Break

ptyn5b Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zur Unterstützung durch den Kanton oder den Bund hinzufügen

Page Break

ptyn6

Nehmen ein/e oder mehrere Vertreter/innen Ihrer Stadt an den jährlichen Tagungen des Forums Nachhaltige Entwicklung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) teil?

- Ja, an fast jeder Tagung (1)
- Ja gelegentlich (je nach Thema, Arbeitsaufwand usw.) (2)
- Nein (4)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

ptyn7

Ist Ihre Stadt Mitglied in einem (oder mehreren) lokalen, regionalen oder nationalen Netzwerk/en in Verbindung mit nachhaltiger Entwicklung im weiteren Sinne?
(beispielsweise [Klima-Bündnis](#), [Smart City Hub](#), usw.)

Hinweis : Der Cercle Indicateurs wird in einer anderen Frage behandelt

Mehrere Antworten möglich

- Ja, Energiestadt (1)
 - Ja, Klima-Bündnis (2)
 - Ja, Smart City Hub (3)
 - Ja, Coord21 (nur für die Romandie) (4)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (5)
-
- Nein (6)
 - Ich weiss es nicht (7)

Page Break

ptyn8

Ist Ihre Stadt Mitglied in einem (oder mehreren) internationalen Netzwerken zum Thema nachhaltige Entwicklung?

(beispielsweise [ICLEI](#), [Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie](#) usw.)

Ja (bitte Netzwerk(e) angeben) (1)

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

End of Block: Interactions avec d'autres entités

Start of Block: Instruments de mise en oeuvre

pcyi0 **Dieser Abschnitt befasst sich mit der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung in Ihrer Stadt.**

Page Break

pcyi1 Bemüht sich Ihre Stadt besonders, um nachhaltige Entwicklung / Nachhaltigkeit der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen?

Ja (1)

Nein (2)

Page Break

Display This Question:

If pcyi1 = 1

pcyi2

Welcher Kanal oder welche Kanäle werden für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit verwendet?

Mehrere Antworten möglich

- Nachhaltigkeitsbericht (1)
 - Spezifische Webseite (2)
 - Soziale Medien (Twitter, Facebook, LinkedIn usw.) (3)
 - Informationsbroschüre (4)
 - Lokale oder regionale Zeitung (5)
 - Ausstellung(en) (6)
 - Newsletter (7)
 - Informationsveranstaltungen (8)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (9)
-

Page Break

pcyi3 Hat Ihre Stadt in den letzten 10 Jahren einen oder mehrere partizipative Ansätze unter Einbeziehung der Bevölkerung und im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung organisiert?

Ja (Geben Sie bitte den/die Name(n) des/der Verfahren(s) an, ansonsten eine Kurzbeschreibung) (1) _____

Nein (2)

Page Break

pcyi7

Verfügt Ihre Stadt über einen kommunalen Fonds für Energie und/oder nachhaltige Entwicklung?

- Ja, nur für Energie (1)
- Ja, für Energie und nachhaltige Entwicklung (2)
- Ja, nur für nachhaltige Entwicklung (3)
- Ja, anderer Name (bitte präzisieren) (4)

- Nein (5)
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

Display This Question:

If pcyi7 != 5

And pcyi7 != 6

pcyi8

Wie wird dieser Fonds finanziert?

Mehrere Antworten möglich

- Kommunale Stromabgabe (pro verbrauchter kWh) (1)
 - Im Jahresbudget eingetragener Betrag (2)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (3)
-

Page Break

pcyi10

Bietet Ihre Stadt Subventionen oder organisiert sie Projektauftrufe, Wettbewerbe oder Preise im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung, die **nicht von einem bestimmten kommunalen Fonds finanziert werden** ?

Ja (bitte präzisieren) (1) _____

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

pcyi12

Gibt es verwaltungsinterne Weisungen zu spezifischen Aspekten der nachhaltigen Entwicklung (zum Beispiel öffentliche Beschaffung, Energieverbrauch von IT-Geräten oder öffentlichen Gebäuden usw.)?

Ja (bitte präzisieren) (1) _____

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

pcyi13

Ist die Gemeindeverwaltung nach einem oder mehreren der folgenden Labels zertifiziert?

Mehrere Antworten möglich

- ISO 14'001 (1)
- ISO 9'001 (2)
- Energiestadt (3)
- Energiestadt Gold (4)
- Fair Trade Town (5)
- Nach einem anderen Label im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung (bitte präzisieren) (6) _____
- Die Stadtverwaltung ist nach keinem Label im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung zertifiziert (8)
- Ich weiss es nicht (7)

Page Break

pcyi14 Nutzt Ihre Stadt andere Instrumente zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung, die bisher nicht erwähnt wurden?

Ja (bitte präzisieren) (1) _____

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break _____

pcyi15 Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung in Ihrer Stadt hinzufügen.

End of Block: Instruments de mise en oeuvre

Start of Block: Indicateurs

ind0

Wir beginnen mit dem letzten Teil des Fragebogens, der von der Verwendung von Indikatoren für nachhaltige Entwicklung oder im Zusammenhang mit anderen transversalen Ansätzen handelt.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie unsere Fragen bisher beantwortet haben. Ihre Antworten in diesem letzten Teil werden besonders wertvoll sein, da es nur sehr wenige Informationen über die Rolle von Indikatoren gibt. Für diese letzte Anstrengung danken wir Ihnen im Voraus!

Page Break

ind1

Verwendet Ihre Stadt **Indikatoren für nachhaltige Entwicklung** (die explizit das "Label" Nachhaltige Entwicklung - oder Nachhaltigkeit - tragen) oder ist sie dabei, solche aufzustellen?

Mit "Indikatoren" sind quantitative Variablen gemeint, die ausgewählt sind, um in einem bestimmten Kontext interpretiert zu werden.

Unter „Indikatoren für nachhaltige Entwicklung“ versteht man Indikatoren, die nach einer transversaler Perspektive, die die Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsaspekten und deren Zusammenhänge berücksichtigt, ausgewählt wurden, und die explizit das "Label" Nachhaltige Entwicklung - oder Nachhaltigkeit - tragen.

Diese Indikatoren werden als Ganzes verwendet, als allgemeine Information oder Steuerungsinstrument für die Stadt, oder als Instrument zum Monitoring eines Strategiedokuments (z. B. einer Strategie, eines Programms oder eines Plans).

In einigen Fällen können alle oder einige Indikatoren auch für spezifische andere Zwecke verwendet werden, beispielsweise als Stütze für eine qualitative Situationsanalyse oder im Rahmen einer Energiestadt-Zertifizierung.

Eine Antwort pro Zeile erforderlich

	Ja, verwendet (4)	Ja, in Entwicklung (5)	Weder verwendet noch in Entwicklung (7)
Indikatoren des Cercle Indicateurs (ind1_1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speziell für die Bedürfnisse der Stadt aufgestellte nachhaltige Entwicklung Indikatoren, <u>in Ergänzung zum Cercle Indicateurs</u> (bitte präzisieren) (ind1_2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indikatoren für nachhaltige Entwicklung <u>unabhängig vom Cercle Indicateurs</u> , die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden oder auf Basis eines bestehenden Systems an die Bedürfnisse Ihrer Stadt angepasst wurden (bitte präzisieren) Hinweis : Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, wählen Sie die, die Sie am besten kennen. (ind1_3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

ind1a Ist die Verwendung von Indikatoren für nachhaltige Entwicklung in einem offiziellen Dokument (Verordnung, Strategie usw.) verankert?

Ja (bitte Dokument(e) angeben) (1)

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) = 0

And ind1 [5] (Count) = 0

ind1b Ihre Stadt verwendet zurzeit keine Indikatoren für nachhaltige Entwicklung. Hat sie welche in den letzten 10 Jahren benutzt?

- Ja (1)
- Nein (2)
- Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ind1b = 1

ind1c

Aus welchem Grund verwendet Ihre Stadt keine Indikatoren für nachhaltige Entwicklung mehr?

Mehrere Antworten möglich

- Mangel an Ressourcen zur Nutzung der Indikatoren (1)
 - Indikatoren werden nicht ausreichend für die Entscheidungsfindung genutzt (2)
 - Politische Veränderung (3)
 - Budgetkürzungen (4)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (5)
-
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

ind2

Verwendet Ihre Stadt Indikatoren im Zusammenhang mit einem anderen transversalen Ansatz oder ist sie dabei, solche aufzustellen?

Mit "Indikatoren" sind quantitative Variablen gemeint, die ausgewählt sind, um in einem bestimmten Kontext interpretiert zu werden.

Unter „Indikatoren im Zusammenhang mit einem anderen transversalen Ansatz“ versteht man Indikatoren, die nach einer transversalen Perspektive, die die Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsaspekte und deren Zusammenhänge berücksichtigt, ausgewählt wurden, und die nicht das „Label“ Nachhaltige Entwicklung (oder Nachhaltigkeit) tragen.

Diese Indikatoren werden als Ganzes verwendet, als allgemeine Information oder Steuerungsinstrument für die Stadt oder als Instrument zum Monitoring eines Strategiedokuments (z. B. einer Strategie, eines Programms oder eines Plans).

In einigen Fällen können alle oder einige Indikatoren auch für spezifische andere Zwecke verwendet werden, beispielsweise als Stütze für eine qualitative Situationsanalyse oder im Rahmen einer Energiestadt-Zertifizierung.

Eine Antwort pro Zeile erforderlich

	Ja, verwendet (1)	Ja, in Entwicklung (2)	Weder verwendet noch in Entwicklung (4)
Klimabezogene Indikatoren (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indikatoren zu Smart Cities (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indikatoren im Zusammenhang mit dem kommunalen Richtplan (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indikatoren im Zusammenhang mit einem anderen transversalen Ansatz (bitte präzisieren). Hinweis : Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, wählen Sie die, die Sie am besten kennen. (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Break

Display This Question:

If ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

ind2a

Ist die Verwendung dieser Indikatoren in einem offiziellen Dokument (Verordnung, Strategie usw.) verankert?

Ja (bitte Dokument(e) angeben) (1)

Nein (2)

Ich weiss es nicht (3)

Page Break

Display This Question:

If ind2 [1] (Count) = 0

And ind2 [2] (Count) = 0

ind2b

Ihre Stadt verwendet zurzeit keine Indikatoren im Zusammenhang mit einem anderen transversalen Ansatz als der nachhaltigen Entwicklung. Hat sie welche in den letzten 10 Jahren benutzt?

Mehrere Antworten möglich

- Ja, in Verbindung mit dem Klima (1)
 - Ja, in Verbindung mit Smart Cities (2)
 - Ja, in Verbindung mit dem kommunalen Richtplan (3)
 - Ja, in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (bitte präzisieren) (4)
-
- Nein (5)
 - Ich weiss es nicht (6)

Page Break

Display This Question:

If ind2b = 1

Or ind2b = 2

Or ind2b = 3

Or ind2b = 4

ind2c

Aus welchem Grund verwendet Ihre Stadt diese Indikatoren nicht mehr?

Mehrere Antworten möglich

- Mangel an Ressourcen zur Nutzung der Indikatoren (1)
 - Indikatoren werden nicht ausreichend für die Entscheidungsfindung genutzt (2)
 - Politische Veränderung (3)
 - Budgetkürzungen (4)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (5)
-
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) = 0

And ind1 [5] (Count) = 0

And ind1b = 2

And ind2 [1] (Count) = 0

And ind2 [2] (Count) = 0

And ind2b = 5

ind2d

Aus welchem Grund verwendet Ihre Stadt keine Indikatoren für nachhaltige Entwicklung oder im Zusammenhang mit einem anderen transversalen Ansatz?

Mehrere Antworten möglich

- Mangel an Zeit und Personal (1)
 - Mangel an finanziellen Mitteln (2)
 - Kein politischer Wille (3)
 - Mangel an notwendigem Know-How (4)
 - Solche Vorgehensweise bieten für die Probleme der Stadt keine ausreichende Lösung (7)
 - Sonstiges (bitte präzisieren) (5)
-
- Ich weiss es nicht (6)

Page Break

ind3

Verwendet Ihre Stadt andere Indikatoren oder Kennzahlen, **die keine transversale Perspektive haben**, als Entscheidungshilfe für einen oder mehrere Bereiche?

Mehrere Antworten möglich

- Ja, im Bereich Umwelt (1)
 - Ja, im Bereich Energie (2)
 - Ja, im Bereich Mobilität (3)
 - Ja, im Bereich Soziales (4)
 - Ja, im Bereich Bildung (5)
 - Ja, im Bereich Wirtschaft (6)
 - Ja, im Bereich Tourismus (7)
 - Ja, in einem anderen Bereich (bitte präzisieren) (8)
-
- Nein (9)
 - Ich weiss es nicht (10)

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud1_BIS

Sie haben angegeben, dass Ihre Stadt die in der folgenden Tabelle aufgeführten Indikatoren verwendet oder gerade entwickelt.

Für welchen Zweck verwendet oder entwickelt Ihre Stadt diese Indikatoren ?

Hinweis : Im Folgenden wird mit „Monitoring“ der Nutzung von Daten in Form von Zeitreihen (bereits vorhanden oder deren regelmässige Erhebung geplant ist), um Veränderungen beobachten zu können, gemeint.

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

Allgemeines Monitoring zur Erleichterung der politischen Entscheidungsfindung, nicht an ein Programm / eine Strategie / einen Plan gebunden (1)

Bereitstellung von Daten an die Bevölkerung (2)

Monitoring der Ziele einer Strategie, eines Aktionsplans oder einer Legislaturplanung (4)

Überwachung der Umsetzung von Massnahmen einer Strategie oder eines Aktionsplans (Controlling) (5)

Vergleich der Ergebnisse mit anderen Städten (Benchmarking) (6)

Sonstiges (bitte im Kommentar unten präzisieren) (7)

Ich weiss es nicht (8)

```

Display This Choice:
  If ind1 = 1 [ 4 ]
    Or
    ind1 = 1 [ 5 ]
  And If
    ind1 != 6 [ 4 ]
    And
    ind1 != 6 [ 5 ]
  
```

Indikatoren des Cercle Indicateurs (6)

Display
This
Choice:

If ind1
= 6 [4]

Or
ind1 = 6 [5
]

Indikatoren des Cercle Indicateurs, ergänzt durch Indikatoren, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden (11)


```
Display
This
Choice:
  If ind1
    = 2 [ 4 ]
  Or
  ind1 = 2 [ 5 ]
]
```

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig von Cercle Indicateurs und speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst (10)

(

```
Display
This
Choice:
  If ind2
    = 1 [ 1 ]
  Or
  ind2 = 1 [ 2 ]
]
```

Klimabezogene Indikatoren (13)

(

Display
This
Choice:

If ind2
= 2 [1]

Or
ind2 = 2 [2
]

Indikatoren
zu
Smart
Cities (14)

 (

Display
This
Choice:

If ind2
= 3 [1]

Or
ind2 = 3 [2
]

Indikatoren
im
Zusammenhang
mit
dem
kommunalen
Richtplan
(15)

 (

Display
This
Choice:

If ind2
= 4 [1]

Or
ind2 = 4 [2
]

Indikatoren im Zusammenhang mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltige Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan)
(16)

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud1_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 6 [4]

Or ind2 [1] (Count) >= 1

indud2_BIS

Seit wann verwendet Ihre Stadt die in der folgenden Tabelle aufgeführten Indikatoren?

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

	Seit weniger als 2 Jahren (2)	Seit 2 bis 5 Jahren (3)	Seit 6 bis 10 Jahren (4)	Seit 11 bis 15 Jahren (5)	Seit über 15 Jahren (6)	Ich weiss es nicht (7)
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 6 [4]</i></p> <p>Speziell für die Bedürfnisse der Stadt aufgestellte nachhaltige Entwicklung Indikatoren, in Ergänzung zum Cercle Indicateurs (8)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 2 [4]</i></p> <p>Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (1)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind2 = 1 [1]</i></p> <p>Klimabezogene Indikatoren (3)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Indikatoren zu Smart Cities (4)

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Indikatoren im Zusammenhang mit dem kommunalen Masterplan (7)

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Indikatoren in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltige Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan) (10)

Page Break

Display This Question:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Or ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud3_BIS

Wer war oder ist derzeit an **der Aufstellung** der Indikatoren beteiligt?

(zum Beispiel: Entwicklung des Referenzrahmens, Auswahl der Indikatoren, usw.)

Hinweis: In den folgenden Kategoriebezeichnungen ist mit "Departementsleiter/in" die angestellte, nicht gewählte Person, die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat (es gibt andere Bezeichnungen, wie "Direktionsleiter/in" oder "Ressortsleiter/in").

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

Mitarbeiter/in oder Einheit der Stadtverwaltung, der/die für das Thema der Indikatoren (z.B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist (2)	Ein/e oder mehrere Mitarbeiter/innen anderer Einheiten der Gemeindeverwaltung (7)	Departmentsleiter/in der/die für das Thema der Indikatoren (z.B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist (3)	Ein/e oder mehrere andere Departmentsleiter/innen (4)	Exekutivmitglied(er) das/die für das Thema der Indikatoren (z. B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist/sind (13)	Ein oder mehrere andere Exekutivmitglieder (6)	Gemeindegeschreiber/in, Kanzler/in (5)	Externe(r) Auftragnehmer/in (8)	Sonstige (bitte im Kommentarunterschreiben präzisieren) (11)	Ich weiß es nicht (12)
--	---	--	---	---	--	--	---------------------------------	--	------------------------

Display This Choice:
If
ind1 = 6 [4]
Or
ind1 = 6 [5]

Speziell für die Bedürfnisse der Stadt aufgestellt
nachhaltige Entwicklung Indikatoren, in Ergänzung zum Cercle Indicateurs
(11)

Display This Choice:
If
ind1 = 2 [4]
Or
ind1 = 2 [5]

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden
(14)

Display This Choice:
If
ind2 = 1 [1]
Or
ind2 = 1 [2]

Klimabezogene Indikatoren (8)

Display This Choice:
If
ind2 = 2 [1]
Or
ind2 = 2 [2]

Indikatoren zu Smart Cities (9)

Display This Choice:
If
 $ind2 = 3 [1]$
Or
 $ind2 = 3 [2]$

Indikatoren im Zusammenhang mit dem kommunalen Richtplan (3)

Display This Choice:
If
ind2 = 4 [1]
Or
ind2 = 4 [2]

Indikatoren in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltigere Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan) (4)

Display This Question:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Or ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud3_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud4_BIS

Wer ist (oder war oder wird) an der **Datenerhebung beteiligt** ?

Hinweis : Bitte wählen Sie für jede Personenkategorie zwischen "Koordiniert", "Liefert Daten" und "Nicht beteiligt / nicht vorhanden / weiss es nicht". Bei Doppelrolle (koordiniert UND liefert Daten) wählen Sie die Hauptrolle. Sollten Ihnen keine Informationen zu einer ganzen Zeile vorliegen, wählen Sie bitte für jede Personenkategorie "nicht beteiligt / nicht vorhanden / weiss es nicht".

	Mitarbeiter/in oder Einheit der Stadtverwaltung, der/die für das Thema der Indikatoren (z.B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist	Mitarbeiter/innen anderer Einheiten der Gemeindeverwaltung	Externe(r) Auftragnehmer/in	Sonstiges (bitte im Kommentar unten präzisieren)
	Lieferant Koordination (1) nicht vorhanden / ich weiss es nicht (3)	Lieferant Koordination (1) nicht vorhanden / ich weiss es nicht (3)	Lieferant Koordination (1) nicht vorhanden / ich weiss es nicht (3)	Lieferant Koordination (1) nicht vorhanden / ich weiss es nicht (3)

Indikatoren des Cercle Indicateurs, die Ihre Stadt selbst erhebt ("dezentralisierte Daten") (1)

Indikatoren des Cercle Indicateurs, die Ihre Stadt selbst erhebt ("dezentralisierte Daten") und Indikatoren, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden (9)

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (10)

○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○

Klimabezogene Indikatoren (11)

○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○

Indikatoren zu Smart Cities (12)

○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○

Indikatoren im Zusammenhang mit dem kommunalen Richtplan (13)

○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○ ○ (○

Indikatoren in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltige Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan) (14)

Display This Question:

```
If ind1 [ 4 ] (Count) >= 1  
Or ind1 [ 5 ] (Count) >= 1  
Or ind2 [ 1 ] (Count) >= 1  
Or ind2 [ 2 ] (Count) >= 1
```

indud4_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud6_BIS

Wie oft werden die Daten der Indikator aktualisiert?

Hinweis : Wählen Sie für jede Zeile der Tabelle die Option, die allen in dieser Zeile genannten

Indikatoren am besten entspricht.

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

	Ständig (sobald neue Daten zu einem Indikator erhältlich sind) (1)	Einmal alle 1 bis 2 Jahre (2)	Einmal alle 3 bis 5 Jahre (3)	Seltener oder unregelmässig (4)	Die Daten der Indikatoren wurden nur einmal gesammelt und eine Aktualisierung ist derzeit nicht geplant (5)	Die Häufigkeit steht noch nicht fest / ich weiss es nicht (6)
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 1 [4]</i></p> <p><i>Or ind1 = 1 [5]</i></p> <p><i>And If</i></p> <p><i>ind1 != 6 [4]</i></p> <p><i>And ind1 != 6 [5]</i></p> <p>Indikatoren des Cercle Indicateurs, die Ihre Stadt selbst erhebt ("dezentralisierte" Daten) (1)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 6 [4]</i></p> <p><i>Or ind1 = 6 [5]</i></p> <p>Indikatoren des Cercle Indicateurs, die Ihre Stadt selbst erhebt ("dezentralisierte" Daten) und Indikatoren, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden (9)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Display This
Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (8)

Display This
Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Klimabezogene Indikatoren (6)

Display This
Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Indikatoren zu Smart Cities (12)

Display This
Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Indikatoren im Zusammenhang mit dem kommunalen Richtplan (14)

*Display This
Choice:*
If ind2 = 4 [1]
Or ind2 = 4 [2]

Indikatoren in
Verbindung mit
einem anderen
transversalen
Ansatz (weder
nachhaltige
Entwicklung,
noch Klima, noch
Smart Cities,
noch
kommunaler
Richtplan) (15)

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud7 Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zur Datenerhebung hinzufügen.

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud8_BIS

Wie oft ist (oder wird) **eine Analyse** der Daten der Indikatoren durchgeführt mit der Absicht, intern oder extern kommuniziert zu werden?

Hinweis : Wählen Sie für jede Zeile der Tabelle die Option, die allen in dieser Zeile genannten

Indikatoren am besten entspricht.

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

Einmal
alle 1 bis
2 Jahre
(1)

Einmal
alle 3 bis
5 Jahre
(2)

Weniger
oft (3)

Die Daten
der
Indikatoren
wurden nur
einmal
analysiert
und derzeit
ist keine
weitere
Analyse
geplant (4)

Keine
Analyse
wurde bis
jetzt
durchgeführt
und keine ist
geplant (5)

Die
Häufigkeit
steht noch
nicht fest /
Ich weiss
es nicht
(6)

*Display This
Choice:*

*If ind1 = 1 [4
]*

*Or ind1 = 1 [5
]*

And If

ind1 != 6 [4]

*And ind1 != 6
[5]*

Indikatoren des
Cercle
Indicateurs (1)

*Display This
Choice:*

*If ind1 = 6 [4
]*

*Or ind1 = 6 [5
]*

Indikatoren des
Cercle
Indicateurs,
ergänzt durch
Indikatoren, die
speziell für die
Bedürfnisse der
Stadt entwickelt
wurden (9)

*Display This
Choice:*

*If ind1 = 2 [4
]*

*Or ind1 = 2 [5
]*

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (8)

*Display This
Choice:*

*If ind2 = 1 [1
]*

*Or ind2 = 1 [2
]*

Klimabezogene Indikatoren (10)

*Display This
Choice:*

*If ind2 = 2 [1
]*

*Or ind2 = 2 [2
]*

Indikatoren zu Smart Cities (11)

*Display This
Choice:*

*If ind2 = 3 [1
]*

*Or ind2 = 3 [2
]*

Indikatoren im
Zusammenhang
mit dem
kommunalen
Richtplan (12)

*Display This
Choice:*

*If ind2 = 4 [1
]*

*Or ind2 = 4 [2
]*

Indikatoren in
Verbindung mit
einem anderen
transversalen
Ansatz (keine
nachhaltige
Entwicklung,
kein Klima,
keine Smart
Cities, kein
kommunaler
Masterplan)
(13)

Page Break

Display This Question:

If *indud8_BIS [1] (Count) >= 1*
 Or *indud8_BIS [2] (Count) >= 1*
 Or *indud8_BIS [3] (Count) >= 1*
 Or *indud8_BIS [4] (Count) >= 1*

indud10_BIS

Wer ist (oder war oder wird) an der Datenanalyse beteiligt?

Hinweis 1 : In den folgenden Kategoriebezeichnungen ist mit "Departementsleiter/in" die angestellte, nicht gewählte Person, die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat (es gibt andere Bezeichnungen, wie "Direktionsleiter/in" oder "Ressortsleiter/in").

Hinweis 2 : Bitte wählen Sie für jede Personenkategorie zwischen "Führt die Analyse aus", "Wird konsultiert" und "Nicht beteiligt / nicht vorhanden / Ich weiss es nicht".

Hinweis 3: Sollten Ihnen keine Informationen zu einer ganzen Zeile vorliegen, wählen Sie bitte für jede Personenkategorie "nicht beteiligt / nicht vorhanden / weiss es nicht".

Mitarbeiter/in oder Einheit der Stadtverwaltung, der/die für das Thema der Indikatoren (z.B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist		Departementsleiter/in der/die für das Thema der Indikatoren (z.B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist		Personen, die an der Datenerhebung beteiligt sind		Sonstiges (bitte im Kommentar unten präzisieren)	
Führt die Analyse aus (1)	Nicht beteiligt / nicht vorhanden / Ich weiss es nicht (3)	Führt die Analyse aus (1)	Nicht beteiligt / nicht vorhanden / Ich weiss es nicht (3)	Führt die Analyse aus (1)	Nicht beteiligt / nicht vorhanden / Ich weiss es nicht (3)	Führt die Analyse aus (1)	Nicht beteiligt / nicht vorhanden / Ich weiss es nicht (3)

Indikatoren des Cercle Indicateurs (12)

Indikatoren des Cercle Indicateurs, ergänzt durch Indikatoren, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden (1)

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (10)

Klimabezogene Indikatoren (13)

Indikatoren zu Smart Cities (14)

Indikatoren im Zusammenhang mit dem kommunalen Richtplan (15)

Indikatoren in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltige Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan) (16)

Display This Question:

If *indud8_BIS [1] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [2] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [3] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [4] (Count) >= 1*

indud10_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

```
If indu8_BIS [ 1 ] (Count) >= 1  
Or indu8_BIS [ 2 ] (Count) >= 1  
Or indu8_BIS [ 3 ] (Count) >= 1  
Or indu8_BIS [ 4 ] (Count) >= 1
```


indud13_BIS

Wer sind (oder waren oder werden) die Empfänger der **internen** Kommunikation?

Hinweis: In den folgenden Kategoriebezeichnungen ist mit "Departementsleiter/in" die angestellte, nicht gewählte Person, die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat (es gibt andere Bezeichnungen, wie "Direktionsleiter/in" oder "Ressortsleiter/in").

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And indud8_BIS [9] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And indud8_BIS [8] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And indud8_BIS [10] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

And indud8_BIS [11] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

And indud8_BIS [12] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

And indud8_BIS [13] (Recode) < 5

Departementsleiter/ in der/die für das Thema der Indikatoren (z.B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist (1)	Alle Departementsleiter/innen (2)	Exekutiv mitglied(er) das/die für das Thema der Indikatoren (z. B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist/sind (3)	Gesamt e Exe kuti ve (4)	Kom missi on der Legis lative (5)	Person en, die an der Datene rhebung g beteilig t sind (6)	Sons tiges (bitte im Kom ment ar unte n präzi siere n) (7)	Die Resul tate werde n nicht intern komm unizie rt (30)	No ch nic ht bek ann t / Ich wei ss es nic ht (31)
--	--------------------------------------	--	---	---	--	---	--	---

Display
This
Choice:

If
ind1 = 1
[4]

Or
ind1 = 1
[5]

And
indud8_
BIS [1]
(Recod
e) < 5

And If
ind
1 != 6 [4]

And ind1
!= 6 [5]

Indikat
oren
des
Cercle
Indicat
eurs
(1)

Display
This
Choice:
If
ind1 = 6
[4]
Or
ind1 = 6
[5]
And
indud8_
BIS [9]
(Recod
e) < 5

Indikat
oren
des
Cercle
Indicat
eurs,
ergänzt
durch
Indikat
oren,
die
speziell
für die
Bedürf
nisse
der
Stadt
entwick
elt
wurden
(11)

Display
This
Choice:
If
ind1 = 2
[4]
Or
ind1 = 2
[5]
And
indud8_
BIS [8]
(Recod
e) < 5

Indikat
oren
für
nachha
ltige
Entwic
klung
unabhä
ngig
vom
Cercle
Indicat
eurs,
die
speziell
für die
Bedürf
nisse
der
Stadt
entwick
elt oder
angepa
sst
wurden
(10)

Display
This
Choice:

If
ind2 = 1
[1]

Or
ind2 = 1
[2]

And
indud8_
BIS [10
] (Recod
e) < 5

Klimab
ezogen
e
Indikat
oren
(13)

Display
This
Choice:

If
ind2 = 2
[1]

Or
ind2 = 2
[2]

And
indud8_
BIS [11
] (Recod
e) < 5

Indikat
oren zu
Smart
Cities
(15)

Display
This
Choice:
If
ind2 = 3
[1]
Or
ind2 = 3
[2]
And
indud8_
BIS [12
]
(Record
e) < 5

Indikat
oren im
Zusam
menha
ng mit
dem
kommu
nalen
Richtpl
an (16)

Display
This
Choice:
If
ind2 = 4
[1]
Or
ind2 = 4
[2]
And
indud8_
BIS [13
]
(Recod
e) < 5

Indikat
oren in
Verbin
dung
mit
einem
andere
n
transve
rsalen
Ansatz
(weder
nachha
ltige
Entwic
klung,
noch
Klima,
noch
Smart
Cities,
noch
kommu
naler
Richtpl
an) (8)

Display This Question:

If *indud8_BIS [1] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [2] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [3] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [4] (Count) >= 1*

indud13_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

```
If indu13_BIS [ 3 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 4 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 1 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 2 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 5 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 6 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 7 ] (Count) >= 1
```


indud12_BIS

In welcher Form wird (oder wurde) die Datenanalyse **intern** kommuniziert?*Mehrere Antworten*

möglich

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

And If

indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And indud13_BIS [1] (Recode) != 30

And indud13_BIS [1] (Recode) != 31

Display This Answer:

If ind1 = 1 [4]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And If

indud8_BIS [9] (Recode) < 5

And indud13_BIS [11] (Recode) != 30

And indud13_BIS [11] (Recode) != 31

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And If

indud8_BIS [8] (Recode) < 5

And indud13_BIS [10] (Recode) != 30

And indud13_BIS [10] (Recode) != 31

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And If

indud8_BIS [10] (Recode) < 5

And indud13_BIS [13] (Recode) != 30

And indud13_BIS [13] (Recode) != 31

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

```
Or ind2 = 2 [ 2 ]
And If
  indu8_BIS [ 11 ] (Recode) < 5
  And indu13_BIS [ 15 ] (Recode) != 30
  And indu13_BIS [ 15 ] (Recode) != 31
Display This Choice:
  If ind2 = 3 [ 1 ]
  Or ind2 = 3 [ 2 ]
And If
  indu8_BIS [ 12 ] (Recode) < 5
  And indu13_BIS [ 16 ] (Recode) != 30
  And indu13_BIS [ 16 ] (Recode) != 31
Display This Choice:
  If ind2 = 4 [ 1 ]
  Or ind2 = 4 [ 2 ]
And If
  indu8_BIS [ 13 ] (Recode) < 5
  And indu13_BIS [ 8 ] (Recode) != 30
  And indu13_BIS [ 8 ] (Recode) != 31
```

Interne Zusammenfassung oder Mitteilung (1)

Mündliche Präsentation (2)

Display This Answer:
If ind1 = 1 [4]

Kommentar auf einer A4-Seite, die dann auf der Website des ARE veröffentlicht wird (3)

Ausführlicher Bericht (4)

Sonstiges (bitte im Kommentar unten präzisieren) (5)

noch nicht bekannt / ich weiss es nicht (7)

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

And If

indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And indud13_BIS [1] (Recode) != 30

And indud13_BIS [1] (Recode) != 31

Indikatoren des Cercle Indicateurs (1)

Display This
Choice:

If ind1 = 6
[4]

Or ind1 =
6 [5]

And If

indud8_BI
S [9]
(Recode) < 5

And
indud13_BIS [11] (Recode)
!= 30

And
indud13_BIS [11] (Recode)
!= 31

Indikatoren
des Cercle
Indicateurs,
ergänzt
durch
Indikatoren,
die speziell
für die
Bedürfnisse
der Stadt
entwickelt
wurden (11)

Display This
Choice:

If ind1 = 2
[4]

Or ind1 =
2 [5]

And If

indud8_BI
S [8]
(Recode) < 5

And
indud13_BIS [10] (Recode)
!= 30

And
indud13_BIS [10] (Recode)
!= 31

Indikatoren
für
nachhaltige
Entwicklung
unabhängig
vom Cercle
Indicateurs,
die speziell
für die
Bedürfnisse
der Stadt
entwickelt
oder
angepasst
wurden (10)

Display This
Choice:

If ind2 = 1
[1]

Or ind2 =
1 [2]

And If

indud8_BI
S [10]
(Recode) < 5

And
indud13_BIS [13] (Recode)
!= 30

And
indud13_BIS [13] (Recode)
!= 31

**Klimabezogene
Indikatoren
(8)**

Display This
Choice:

If ind2 = 2
[1]

Or ind2 =
2 [2]

And If

indud8_BI
S [11]
(Recode) < 5

And
indud13_BIS [15] (Recode)
!= 30

And
indud13_BIS [15] (Recode)
!= 31

**Indikatoren
zu Smart
Cities (13)**

Display This
Choice:

If ind2 = 3
[1]

Or ind2 =
3 [2]

And If

indud8_BI
S [12]
(Recode) < 5

And
indud13_BIS [16] (Recode)
!= 30

And
indud13_BIS [16] (Recode)
!= 31

Indikatoren
im
Zusammenh
ang mit dem
kommunalen
Richtplan (7)

Display This
Choice:

If ind2 = 4
[1]

Or ind2 =
4 [2]

And If

indud8_BI
S [13]
(Recode) < 5

And
indud13_BIS [8] (Recode) !=
30

And
indud13_BIS [8] (Recode) !=
31

Indikatoren in
Verbindung
mit einem
anderen
anderen
transversalen
Ansatz
(weder
nachhaltige
Entwicklung,
noch Klima,
noch Smart
Cities, noch
kommunaler
Richtplan)
(14)

Display This Question:

If *indud13_BIS [1] (Count) >= 1*
Or *indud13_BIS [2] (Count) >= 1*
Or *indud13_BIS [3] (Count) >= 1*
Or *indud13_BIS [4] (Count) >= 1*
Or *indud13_BIS [5] (Count) >= 1*
Or *indud13_BIS [6] (Count) >= 1*
Or *indud13_BIS [7] (Count) >= 1*

indud12_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

```
If indu8_BIS [ 1 ] (Count) >= 1  
Or indu8_BIS [ 2 ] (Count) >= 1  
Or indu8_BIS [ 3 ] (Count) >= 1  
Or indu8_BIS [ 4 ] (Count) >= 1
```


indud15_BIS

Wer validiert (oder hat validiert oder wird validieren) die Ergebnisse der Analyse vor der Weitergabe **an die Öffentlichkeit**?

Hinweis: In den folgenden Kategoriebezeichnungen ist mit "Departementsleiter/in" die angestellte, nicht gewählte Person, die eine Leitungsfunktion auf der höchsten Gemeindeverwaltungsebene hat (es gibt andere Bezeichnungen, wie "Direktionsleiter/in" oder "Ressortsleiter/in").

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And indud8_BIS [9] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And indud8_BIS [8] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And indud8_BIS [10] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

And indud8_BIS [11] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

And indud8_BIS [12] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

And indud8_BIS [13] (Recode) < 5

Dienstch ef/in der/die für das Thema der Indikator en (z.B. nachhalt ige Entwickl ung, Klima, Smart City, usw.) zuständi g ist (1)	Departements leiter/in der/die für das Thema der Indikatoren (z.B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist (2)	Exekutivmitgl ied(er) das/die für das Thema der Indikatoren (z. B. nachhaltige Entwicklung, Klima, Smart City, usw.) zuständig ist/sind (3)	Gesa mte Exeku tive (4)	Sonstig es (bitte im Komme ntar unten präzisie ren) (5)	Die Ergebnis se werden nicht der Öffentlic hkeit kommun iziert (20)	Noch nicht beka annt / Ich weis es nicht (21)
---	---	---	-------------------------------------	---	--	---

```

Display
This
Choice:

If ind1
= 1 [ 4 ]

Or ind1
= 1 [ 5 ]

And
indud8_BIS
[ 1 ]
(Recode) <
5

And If

ind1 !=
6 [ 4 ]

And
ind1 != 6 [ 5
]

```

Indikatore
n des
Cercle
Indicateurs
(1)

```
Display  
This  
Choice:  
  
If ind1  
= 6 [ 4 ]  
  
Or ind1  
= 6 [ 5 ]  
  
And  
indud8_BIS  
[ 9 ]  
(Recode) <  
5
```

Indikatoren des Cercle Indicateurs, ergänzt durch Indikatoren, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden (12)

```
Display  
This  
Choice:  
  
If ind1  
= 2 [ 4 ]  
  
Or ind1  
= 2 [ 5 ]  
  
And  
indud8_BIS  
[ 8 ]  
(Recode) <  
5
```

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (10)

Display This Choice:
If ind2 = 1 [1]
Or ind2 = 1 [2]
And indud8_BIS [10] (Recode) < 5

Klimabezogene Indikatoren (8)

Display This Choice:
If ind2 = 2 [1]
Or ind2 = 2 [2]
And indud8_BIS [11] (Recode) < 5

Indikatoren zu Smart Cities (7)

Display
This
Choice:

If ind2
= 3 [1]

Or ind2
= 3 [2]

And
indud8_BIS
[12]
(Recode) <
5

Indikatoren
im
Zusammenhang
mit dem
kommunalen
Richtplan
(16)

Display This Choice:
If ind2 = 4 [1]
Or ind2 = 4 [2]
And indud8_BIS [13] (Recode) < 5

Indikatoren in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltige Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan) (17)

Display This Question:
If indud8_BIS [1] (Count) >= 1
Or indud8_BIS [2] (Count) >= 1
Or indud8_BIS [3] (Count) >= 1
Or indud8_BIS [4] (Count) >= 1

indud15_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

If indu15_BIS [3] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [4] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [2] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [1] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [5] (Count) >= 1

indud14_BIS

In welcher Form werden (oder wurden) die Ergebnisse der Analyse **der Öffentlichkeit** mitgeteilt?

Hinweis : Für Städte, die am Cercle Indicateurs teilnehmen: Es ist nicht notwendig, den A4-Seite-Kommentar, der auf der Website der ARE veröffentlicht wird, zu erwähnen.

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

And If

indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And indud15_BIS [1] (Recode) != 20

And indud15_BIS [1] (Recode) != 21

Display This Answer:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Display This Answer:

If ind2 [1] (Count) >= 1

And ind2 [2] (Count) >= 1

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And If

indud8_BIS [9] (Recode) < 5

And indud15_BIS [12] (Recode) != 20

And indud15_BIS [12] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And If

indud8_BIS [8] (Recode) < 5

And indud15_BIS [10] (Recode) != 20

And indud15_BIS [10] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And If

indud8_BIS [10] (Recode) < 5

And indud15_BIS [8] (Recode) != 20

And indud15_BIS [8] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

And If

indud8_BIS [11] (Recode) < 5

And indud15_BIS [7] (Recode) != 20

And indud15_BIS [7] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

And If

indud8_BIS [12] (Recode) < 5

And indud15_BIS [16] (Recode) != 20

And indud15_BIS [16] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

And If

indud8_BIS [13] (Recode) < 5

And indud15_BIS [17] (Recode) != 20

And indud15_BIS [17] (Recode) != 21

<p><i>Display This Answer:</i></p> <p><i>If ind1 [4] (Count) >= 1</i></p> <p><i>Or ind1 [5] (Count) >= 1</i></p>	<p><i>Display This Answer:</i></p> <p><i>If ind2 [1] (Count) >= 1</i></p> <p><i>And ind2 [2] (Count) >= 1</i></p>	<p>Legislaturplanung (2)</p>	<p>Spezifische Webseite (3)</p>	<p>Pressemitteilung (4)</p>	<p>Sonstiges (bitte im Kommentar präzisieren) (5)</p>	<p>Noch nicht bekannt / Ich weiß es nicht (7)</p>
<p>Nachhaltigkeitsbericht (1)</p>	<p>Bericht im Zusammenhang zum Thema (Klima, Smart City, usw.) (10)</p>					

Display
This
Choice:

```
If ind1  
= 1 [ 4 ]  
Or  
ind1 = 1 [ 5  
]  
And If  
ind1 !=  
6 [ 4 ]  
And  
ind1 != 6 [ 5 ]  
And If  
indud8  
_BIS [ 1 ]  
(Recode) <  
5  
And  
indud15_BI  
S [ 1 ]  
(Recode)  
!= 20  
And  
indud15_BI  
S [ 1 ]  
(Recode)  
!= 21
```


Indikatore
n des
Cercle
Indicateur
s (1)

```
Display  
This  
Choice:  
  
If ind1  
= 6 [ 4 ]  
  
Or  
ind1 = 6 [ 5  
]  
  
And If  
  
indud8  
_BIS [ 9 ]  
(Recode) <  
5  
  
And  
indud15_BI  
S [ 12 ]  
(Recode)  
!= 20  
  
And  
indud15_BI  
S [ 12 ]  
(Recode)  
!= 21
```

Indikatoren des Cercle Indicateurs, ergänzt durch Indikatoren, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden (12)


```
Display  
This  
Choice:  
  
If ind1  
= 2 [ 4 ]  
  
Or  
ind1 = 2 [ 5  
]  
  
And If  
  
indud8  
_BIS [ 8 ]  
(Recode) <  
5  
  
And  
indud15_BI  
S [ 10 ]  
(Recode)  
!= 20  
  
And  
indud15_BI  
S [ 10 ]  
(Recode)  
!= 21
```


Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (10)

```
Display  
This  
Choice:  
If ind2  
= 1 [ 1 ]  
Or  
ind2 = 1 [ 2  
]  
And If  
indud8  
_BIS [ 10 ]  
(Recode) <  
5  
And  
indud15_BI  
S [ 8 ]  
(Recode)  
!= 20  
And  
indud15_BI  
S [ 8 ]  
(Recode)  
!= 21
```

Klimabez
ogene
Indikatore
n (8)

```
Display  
This  
Choice:  
If ind2  
= 2 [ 1 ]  
Or  
ind2 = 2 [ 2  
]  
And If  
indud8  
_BIS [ 11 ]  
(Recode) <  
5  
And  
indud15_BI  
S [ 7 ]  
(Recode)  
!= 20  
And  
indud15_BI  
S [ 7 ]  
(Recode)  
!= 21
```

Indikatoren zu
Smart
Cities (13)

```
Display  
This  
Choice:  
  If ind2  
  = 3 [ 1 ]  
    Or  
ind2 = 3 [ 2  
  ]  
  And If  
    indu8  
_BIS [ 12 ]  
(Recode) <  
  5  
    And  
indud15_BI  
S [ 16 ]  
(Recode)  
  != 20  
    And  
indud15_BI  
S [ 16 ]  
(Recode)  
  != 21
```

Indikatoren im Zusammenhang mit dem kommunalen Richtplan (7)

```
Display  
This  
Choice:  
If ind2  
= 4 [ 1 ]  
Or  
ind2 = 4 [ 2  
]  
And If  
indud8  
_BIS [ 13 ]  
(Recode) <  
5  
And  
indud15_BI  
S [ 17 ]  
(Recode)  
!= 20  
And  
indud15_BI  
S [ 17 ]  
(Recode)  
!= 21
```

Indikatoren in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltige Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan)
(16)

Display This Question:

If indu15_BIS [1] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [2] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [3] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [4] (Count) >= 1

Or indu15_BIS [5] (Count) >= 1

indud14_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud17 Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zur Analyse und Berichterstattung von Indikatoren hinzufügen.

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud16_BIS_NEW

Haben sich die Indikatoren Ihres Wissens auf die in der folgenden Tabelle genannten Aspekte ausgewirkt (für Indikatoren, die in Entwicklung sind: erwarten Sie, dass sie sich auf diese Aspekte auswirken)?

Mehrere Antworten möglich

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

(Neu-)Bestimmung von Prioritäten in einer bestimmten Strategie oder Politik (1)	Aufteilung des Budgets (2)	Kohärenz der Politiken der Departemente/Direktionen/Ressorts - oder andere Bezeichnung der höchsten Gemeindeverwaltungsebene (3)	Art der Zusammenarbeit zwischen den Einheiten der Stadtverwaltung (4)	Wahrnehmung der nachhaltigen Entwicklung in der Exekutive (5)	Wahrnehmung der nachhaltigen Entwicklung in der Verwaltung (6)	Sonstiges (bitte im Kommentar unten präzisieren) (7)	Keine Wirkung (8)	Ich weiß es nicht (9)
---	----------------------------	--	---	---	--	--	-------------------	-----------------------

Display This Choice:
 If ind1 = 1 [4]
 Or ind1 = 1 [5]
 And If ind1 != 6 [4]
 And ind1 != 6 [5]

Indikatoren des Cercle Indicateurs (1)

Display
This
Choice:

If
 $ind1 = 6$
[4]

Or
 $ind1 = 6$
[5]

Indikatoren des Cercle Indicateurs, ergänzt durch Indikatoren, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurden
(2)

Display
This
Choice:

If
 $ind1 = 2$
[4]

Or
 $ind1 = 2$
[5]

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung unabhängig vom Cercle Indicateurs, die speziell für die Bedürfnisse der Stadt entwickelt oder angepasst wurden (3)

Display
This
Choice:

If
 $ind2 = 1$
[1]

Or
 $ind2 = 1$
[2]

Klimabezogene Indikatoren (5)

Display
This
Choice:

If
 $ind2 = 2$
[1]

Or
 $ind2 = 2$
[2]

Indikato
ren zu
Smart
Cities
(6)

Display
This
Choice:

If
 $ind2 = 3$
[1]

Or
 $ind2 = 3$
[2]

Indikato
ren im
Zusam
menha
ng mit
dem
kommu
nalen
Richtpl
an (7)

Display
This
Choice:

If
ind2 = 4
[1]

Or
ind2 = 4
[2]

Indikatoren in Verbindung mit einem anderen transversalen Ansatz (weder nachhaltige Entwicklung, noch Klima, noch Smart Cities, noch kommunaler Richtplan) (8)

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) > 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud16_BIScompl Erläuterungen zur Kategorie "Sonstiges":

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud18 Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Kommentar zu den Auswirkungen oder der Verwendung von Indikatoren hinzufügen.

End of Block: Indicateurs

Start of Block: Conclusion

Fin_comment_gén

Sie sind am Ende der Umfrage angelangt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie Änderungen an Ihren Antworten vornehmen möchten, können Sie dies über die Schaltfläche "Zurück" unten (Pfeil nach links) tun. Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ (Pfeil nach rechts) können Sie keine Änderungen mehr vornehmen und erhalten ein Dokument zum Herunterladen mit allen Ihren Antworten.

Unten können Sie einen Kommentar zur Umfrage im Allgemeinen hinzufügen:

info_rés

Wenn Sie über die Ergebnisse der Umfrage informiert werden möchten, kreuzen Sie bitte das untenstehende Kästchen an und geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Textfeld ein. Diese Informationen werden getrennt von Ihren Antworten auf die Umfrage behandelt und die E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet, als Sie über die Forschungsergebnisse zu informieren.

Wir danken Ihnen noch einmal ganz herzlich und senden Ihnen freundliche Grüsse,

Anne Boesch, Prof. Claudia Binder, Dr. Albert Merino-Saum

E-Mail-Adresse, um über die Ergebnisse der Umfrage informiert zu werden: (1)

End of Block: Conclusion
